

Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

HerStory Map for each partner city

WP3: D3.1

HerStory Consortium

Amendment History

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	10/01/2025	Emily Psara	First version
1	1	15/01/2025	Alicia García-Holgado	Reviewing the first version and preparing the final version

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies is a project funded under European Union Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme (Ref. 101087984). The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Table of contents

1. Introduction	1
2. HerStory Online Maps.....	2
2.1. Salamanca, Spain	5
2.2. Fort-de-France, France.....	48
2.3. Nicosia, Cyprus.....	59
2.4. Athens, Greece.....	75
2.5. Sofia, Bulgaria	90
2.6. Velenje, Slovenia.....	115
2.7. Vilnius, Lithuania	127
2.8. Lecco, Italy	139

1. Introduction

The HerStory Online Maps is a digital journey through the lives and legacies of influential women in the local histories of different European cities. This document is a compilation of all material included in the national maps, gathering together the stories, landmarks, and contributions of influential women, as well as the treasure hunt paths that guide users through these historic sites. The HerStory Online Map for each partner city aims to provide an insightful and enriching experience by exploring these histories through carefully selected descriptions, images, and multimedia.

Each city map is available in digital format through the HerStory Platform <https://map.herstoryproject.eu>:

- Salamanca city map: <https://map.herstoryproject.eu/es/salamanca-es/>
- Fort-de-France city map: <https://map.herstoryproject.eu/fr/martinique-fr/>
- Nicosia city map: <https://map.herstoryproject.eu/el/nicosia-gr/>
- Athens city map: <https://map.herstoryproject.eu/el/athens-gr/>
- Sofia city map: <https://map.herstoryproject.eu/bg/sofia-bg/>
- Velenje city map: <https://map.herstoryproject.eu/sl/liubljana-sl/>
- Vilnius city map: <https://map.herstoryproject.eu/lt/vilnius-lt/>
- Lecco city map: <https://map.herstoryproject.eu/it/lecco-it/>

This document introduces the materials produced in the national language of each partner city and the guidelines prepared for defining the maps.

2. HerStory Online Maps

The first step in creating the online maps was the development of the guidelines. These guidelines served as a foundation for collecting and presenting content from each partner city, marking the initial phase towards the successful completion of the HerStory Online Map activity. By adhering to this framework, the partners were able to produce a cohesive and comprehensive map that not only highlights historical female contributions but also fosters cultural heritage and promotes gender equality. This unified approach was essential for the successful creation of the transnational HerStory Online Map as a collaborative and educational resource.

Below are the detailed guidelines, followed by the material provided by each partner:

Guidelines for HerStory Online Map Collection

Introduction:

The "HerStory Online Map" is an innovative digital exploration tool designed to showcase and celebrate the historical contributions of women in local history. This document serves as a comprehensive guide for the successful development and implementation of the HerStory Online Map. Collaboration with local historians, community members, and cultural institutions is encouraged to ensure the authenticity and accuracy of the map, enriching the user experience with a diverse and comprehensive exploration of women's historical contributions.

I. Identifying and Collecting Female Footprints:

The HerStory Online Map aims to highlight **12 female figures** in the local context, each associated with significant landmarks, achievements, or contributions. Here are the key elements to consider when identifying and collecting female footprints for the map:

- **Historical landmarks associated with women:** Identify significant places in your city that are connected to important women from the past. This could be birthplaces, homes, workplaces, or sites where notable events involving women occurred.
- **Monuments and memorials:** Mark statues, monuments, and plaques dedicated to women who made significant contributions to your city or beyond. These could be commemorations of historical figures, activists, artists, scientists, or any women who have left a positive impact.

- **Educational institutions:** Include universities, schools, and educational institutions founded or influenced by women. This may also include locations where women fought for the right to education.
- **Women's suffrage movement sites:** If your city has a history of women's suffrage, mark the places where key events, meetings, or protests took place.
- **Women in arts and culture:** Highlight theatres, art galleries, museums, and other cultural institutions that were influenced or founded by women, as well as locations where women artists and performers made important contributions.
- **Women's empowerment and social services:** Identify places where women's organizations, shelters, support groups, and other services were established to address gender-based issues.
- **Notable individuals:** Pinpoint the residences or workplaces of famous women associated with your city, such as authors, scientists, activists, entrepreneurs, etc.
- **Women in sports:** If your city has a history of women's sports achievements, include locations related to athletes, sports facilities, and sporting events involving women.
- **Women in politics and government:** Mark places connected to women who held political offices or played a significant role in local governance.
- **Women's contribution to industry and economy:** Identify locations where women played vital roles in industries like manufacturing, agriculture, and commerce.
- **Women's involvement in activism and social change:** Highlight locations associated with women's rights movements, civil rights activism, environmental advocacy, and other important causes championed by women.

II. Type of Map Pins:

To offer a diverse experience, utilize various types of map pins to represent the collected female footprints. Consider the following types:

- **Street names:** streets named after significant women.
- **House where figures used to live.**
- **Historical sites:** locations where historical artifacts, belongings, or personal items of significant women are preserved or displayed. This could include museums, archives, or special exhibitions.
- **Women in medicine and healthcare:** places associated with pioneering women in medicine, healthcare, and nursing. This may include hospitals, clinics, and sites where medical advancements were made.
- **Women's literary landmarks:** sites related to prominent women writers, poets, and literary figures. This could involve places where they lived, wrote, or found inspiration for their work.

- **Women's charitable work:** places connected to women who worked for social causes, such as women's rights, poverty alleviation, and humanitarian efforts.
- **Women in education reform:** locations connected to women who were instrumental in educational reform and advancements in your city's education system.
- **Women in film and entertainment:** locations related to women who contributed to the film and entertainment industry, such as film studios, theatres, or filming locations.

III. Detailed Text Descriptions of Female Footprints:

Each point on the HerStory Online Map should be accompanied by a brief description of the women associated with the location and their contributions. This will provide context and enhance the educational value of the map. Collect any of the following information:

- **Biographical Information:** Gather details about the lives of significant women, including childhood, education, family life, and professional achievements.
- **Social and Cultural Context:** Provide information about the social and cultural context in which women lived and worked, including gender roles, societal expectations, and the legal and political climate of the time.
- **Historical Events:** Highlight significant historical events related to the area, such as battles, natural disasters, or cultural movements that shaped women's history.
- **Personal Stories:** Share personal stories and experiences to make the historical tour engaging and relatable, including the lives of important historical figures or everyday people from the past.
- **Primary Sources:** Gather and reference primary sources such as diaries, letters, newspaper articles, and contemporary documents to provide insights into the lives and experiences of women in history.
- **Buildings:** Include historical buildings like homes, schools, and government buildings, providing information about their architecture, design, and historical significance.
- **Art and Culture:** Add information about galleries, theatres, and other cultural landmarks significant to the area's history, including local artists, performers, and cultural figures.
- **Oral History:** Consider gathering and recording oral histories from women and their descendants to collect valuable information about their experiences and contributions.

IV. Images/videos of Female Footprints:

Each point should be accompanied by a brief description, images and/or audio of the women associated with it and their contributions to provide context for users.

- **Images:** Include relevant photographs, illustrations, or artistic representations
- **Video:** Incorporate video content, interviews, or reenactments to enhance the user's experience

What you should keep in mind:

- Duration of the Map Tour: The map should create a tour lasting a minimum of 30 minutes to a maximum of 1 hour, providing an informative and enjoyable experience for users.
- Consider adding other points of interest related to women's history, even if they are not within walking distance from the main tour that will be designed using all the other map pins. These could be sites of historical importance that deserve recognition.
- Remember to collaborate with local historians, community members, and cultural institutions to ensure accuracy and authenticity in the information presented on the HerStory Online Map.

2.1. Salamanca, Spain

In Spanish	
Number	1
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Puente Romano, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.957941590904795, -5.67011768456432
Images	

Description	<p>Las Vacceas eran mujeres valientes que se lanzaron a la lucha para defender su tierra, y dieron prueba de su valor. En el año 220 ac. Salamanca era conocida como Helmántica y constituía el escenario de luchas entre cartagineses y romanos. En aquel tiempo, el ejército cartaginés comandada por el general Aníbal Barca, había ocupado Helmántica por sorpresa, sin dar tiempo a que los vacceos pudieran defenderse. Trescientos talentos de plata y otros tantos rehenes unidos a promesa de sumisión y acatamiento, fue el precio que Aníbal aceptó a cambio de levantar el cerco de la ciudad. Promesas que los vacceos olvidaron en cuando el general cartaginés se marchó. Pero se equivocaron al pensar que Aníbal consentiría tal desacato. Enterado de la insubordinación volvió a Helmantica. Los vacceos esta vez se rindieron sin condiciones, viéndose obligados a abandonar sus armas, propiedades y sus esclavos y a partir fuera de la ciudad como prisioneros. En cambio, las mujeres no daban señal de abatimiento, erguidas, envueltas en sus holgadas túnicas, pasaron sin ser registradas por los soldados. Aprovechando esta ventaja, las valerosas vacceas, con los puñales y espadas de sus hombres ocultos bajo sus túnicas, cuando llegó el momento de actuar, sacaron los puñales y las espadas y se los entregaron a sus maridos, compañeros, hijos y hermanos, para emprender juntos la reconquista de la ciudad. Una de las mujeres llegó, incluso a tomar parte activa en la lucha. Así, consiguieron derrotar al invencible ejército de Aníbal, quien, admirado por la valentía de las mujeres, perdonó a la ciudad y no la destruyó.</p>	
Links	<p>https://mujeresypatrimonio.org/blog/ciudad-vieja-de-salamanca/ https://mujeresypatrimonio.org/wp-content/uploads/2021/12/2-PUENTE-ROMANO.mp3</p>	

Number	2
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	El Arco de Aníbal, C/ Tentenecio, 19, 37008 Salamanca

<p>Latitude & Longitude of the point of interest</p>	<p>40.95957, -5.66764</p>
<p>Images</p>	
<p>Description</p>	<p>Las Vacceas eran mujeres valientes que se lanzaron a la lucha para defender su tierra, y dieron prueba de su valor. En el año 220 ac. Salamanca era conocida como Helmántica y constituía el escenario de luchas entre cartagineses y romanos. En aquel tiempo, el ejército cartaginés comandada por el general Aníbal Barca, había ocupado Helmántica por sorpresa, sin dar tiempo a que los vacceos pudieran defenderse. Trescientos talentos de plata y otros tantos rehenes unidos a promesa de sumisión y acatamiento, fue el precio que Aníbal aceptó a cambio de levantar el cerco de la ciudad. Promesas que los vacceos olvidaron en cuando el general cartaginés se marchó. Pero se equivocaron al pensar que Aníbal consentiría tal desacato. Enterado de la insubordinación volvió a Helmántica. Los vacceos esta vez se rindieron sin condiciones, viéndose obligados a abandonar sus armas, propiedades y sus esclavos y a partir fuera de la ciudad como prisioneros. En cambio, las mujeres no daban señal de abatimiento, erguidas, envueltas en sus holgadas túnicas, pasaron sin ser registradas por los soldados. Aprovechando esta ventaja, las valerosas vacceas, con los puñales y espadas</p>

	de sus hombres ocultos bajo sus túnicas, cuando llegó el momento de actuar, sacaron los puñales y las espadas y se los entregaron a sus maridos, compañeros, hijos y hermanos, para emprender juntos la reconquista de la ciudad. Una de las mujeres llegó, incluso a tomar parte activa en la lucha. Así, consiguieron derrotar al invencible ejército de Aníbal, quien, admirado por la valentía de las mujeres, perdonó a la ciudad y no la destruyó.
Links	https://mujeresypatrimonio.org/blog/ciudad-vieja-de-salamanca/ https://mujeresypatrimonio.org/wp-content/uploads/2021/12/3-ARCO-DE-ANIBAL.mp3

Number	3
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Toro. Puente Romano, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.95930189016762, -5.669183528860277
Images	
Description	Las Vacceas eran mujeres valientes que se lanzaron a la lucha para defender su tierra, y dieron prueba de su valor. En el año 220 ac. Salamanca era conocida como Helmántica y constituía el escenario de luchas entre cartagineses y romanos. En aquel tiempo, el ejército cartaginés comandada por el general Aníbal Barca, había ocupado Helmántica por sorpresa, sin dar tiempo a que los vacceos pudieran defenderse. Trescientos talentos de plata

	<p>y otros tantos rehenes unidos a promesa de sumisión y acatamiento, fue el precio que Aníbal aceptó a cambio de levantar el cerco de la ciudad. Promesas que los vacceos olvidaron en cuando el general cartaginés se marchó. Pero se equivocaron al pensar que Aníbal consentiría tal desacato. Enterado de la insubordinación volvió a Helmantica. Los vacceos esta vez se rindieron sin condiciones, viéndose obligados a abandonar sus armas, propiedades y sus esclavos y a partir fuera de la ciudad como prisioneros. En cambio, las mujeres no daban señal de abatimiento, erguidas, envueltas en sus holgadas túnicas, pasaron sin ser registradas por los soldados. Aprovechando esta ventaja, las valerosas vacceas, con los puñales y espadas de sus hombres ocultos bajo sus túnicas, cuando llegó el momento de actuar, sacaron los puñales y las espadas y se los entregaron a sus maridos, compañeros, hijos y hermanos, para emprender juntos la reconquista de la ciudad. Una de las mujeres llegó, incluso a tomar parte activa en la lucha. Así, consiguieron derrotar al invencible ejército de Aníbal, quien, admirado por la valentía de las mujeres, perdonó a la ciudad y no la destruyó.</p>
<p>Links</p>	<p>https://mujeresypatrimonio.org/blog/ciudad-vieja-de-salamanca/ https://mujeresypatrimonio.org/wp-content/uploads/2021/12/4-EL-VERRACO.mp3</p>

<p>Number</p>	<p>4</p>
<p>City name</p>	<p>Salamanca</p>
<p>Latitude & Longitude of the City</p>	<p>40.97461125159016,-5.670096568261722</p>
<p>Name of the point of interest</p>	<p>Torre de la Catedral de Salamanca. Plaza Juan XXIII, s / n, 37008 Salamanca</p>
<p>Latitude & Longitude of the point of interest</p>	<p>40.96054298732715, -5.666766373161533</p>

Images

Description

Doña Urraca (1080-1126). Era hija de Alfonso VI, rey de León, de Castilla y de Galicia y de Constanza de Borgoña. En 1102, don Alfonso VI encargó a su hija y a su esposo la difícil tarea de repoblar Salamanca: vinieron gentes de Francia, Toro, Portugal, Asturias... que dieron un aire intercultural a la ciudad. El obispo Jerónimo contó con el apoyo del rey para llevar a cabo la construcción de la Catedral que actualmente es la Catedral vieja de Salamanca. Su padre el Rey Alfonso VI muere en 1109, un año después de la muerte de su único hijo varón Sancho Alfónsez, por lo que decide dejar

	<p>establecido y aprobado que su sucesora sería Urraca. Era la primera vez que la sucesión del trono recaía sobre una mujer que, además, era viuda de su primer esposo. Los nobles leoneses exigieron a la Reina un segundo matrimonio y tomaron a Alfonso I, rey de Aragón y de Navarra, como soberano. Ambos, Doña Urraca y "El Batallador", fueron proclamados reyes de León y de Castilla.</p>
Links	<p>https://curiosidadesdelahistoriablog.com/2020/11/23/urraca-de-leon-c-1080-1126-el-complicado-reinado-de-una-mujer-en-la-edad-media/ https://catedralsalamanca.org/catedral-vieja/ https://youtu.be/OP9guQDmkr4?si=ckL5jfWBIXYgi06P</p>

Number	5
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Catedral Vieja de Santa María de la Sede, C/ Doyagüe, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96026, -5.66616
Images	

Description	Cabe mencionar a la joven infanta Doña Mafalda (1191- 1204), hija de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet, que murió a los trece años en Salamanca. La lápida de Mafalda en el altar de la Catedral Vieja de Salamanca es una copia de la original que está detrás de este. Finalmente, la infanta fue llevada a enterrar al Monasterio de las Huelgas.
Links	https://catedralsalamanca.org/catedral-vieja/ https://curiosidadesdelahistoriablog.com/2020/11/23/uraca-de-leon-c-1080-1126-el-complicado-reinado-de-una-mujer-en-la-edad-media/ https://lachovapiquirroja.blogspot.com/search?q=Mafalda

Number	6
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	C/ Latina, 7, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96074, -5.66822
Images	

Description	<p>A Beatriz Galindo nacida en la ciudad de Salamanca (1465-1535), su destreza latina le abrió las puertas de un trabajo doméstico en la corte, lo cual representaba un importante ascenso personal para una joven de origen humilde. La generosidad y la inclinación caritativa de la reina Isabel, junto con su costumbre de asumir un rol casi paternal con sus doncellas, facilitó que Beatriz contrajera un matrimonio muy favorable desde el punto de vista social y económico con Francisco Ramírez, viudo en ese momento. Este matrimonio, aparentemente promovido por la reina, ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el hijo de Beatriz, Fernando Ramírez Galindo, fuera hijo del rey Fernando, dado el trato preferente y los privilegios otorgados tanto al niño como a su madre tras la muerte de Francisco Ramírez, con quien Beatriz estuvo casada durante nueve años. La relación de Beatriz con la monarquía continuó siendo estrecha incluso después de enviudar, ya que llegó a prestar sumas considerables a Fernando el Católico y a Carlos I, ambos en apuros económicos debido a las demandas de las guerras. Mientras que Francisco Ramírez, conocido como "el Artillero," dejó una huella más visible en términos de méritos administrativos y militares, la figura de Beatriz destacó gracias a su habilidad para gestionar y multiplicar la herencia de su esposo. Usó estos recursos para impulsar importantes obras en Madrid, como el Hospital de la Concepción de la Madre de Dios y los conventos de la Concepción Jerónima y de la Concepción Francisca, asegurándose de que su nombre permaneciera vinculado a estas fundaciones.</p> <p>La inmensa fortuna que Beatriz acumuló, derivada de los cargos y las ganancias de su esposo, fue el cimiento de su éxito social y económico. Siguiendo el modelo de las damas nobles de la época, invirtió como mecenas en obras de caridad, religión y arte, lo que consolidó tanto su reputación como el futuro prestigio de su familia.</p>	
Links	<p>https://dbe.rah.es/biografias/10051/beatriz-galindo https://doi.org/10.14201/shhmo202143271104 https://www.youtube.com/watch?v=OKI8Nf2eU4o</p>	

Number	7
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.9614, -5.66728
Images	
Description	<p>Feliciano Enríquez de Guzmán (1570-1647), escritora sevillana destacada, fue elogiada por Lope de Vega en Laurel de Apolo como una mujer adelantada en las artes y las letras, aunque se mantuvo al margen de los preceptos estéticos de su Arte nuevo de hacer comedias. Casada dos veces, eligió un estilo propio inspirado en los clásicos, como demuestra su obra Los jardines y campos Sabeos, una tragicomedia en dos partes concluida en 1619 y representada públicamente en 1623 ante Felipe IV en Sevilla.</p>
Links	<p>https://dbe.rah.es/biografias/6675/feliciano-enriquez-de-guzman https://youtu.be/bDTJh5oQ_D4?si=IH_mp_7uLj6Ox1FG</p>

Number	8
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Palacio de Anaya, Salamanca, Castilla y León, España
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96180921399135, -5.665774603684318
Images	
Description	Dolores Cebrián Fernández Villegas (1881-1973). Nació en Salamanca y era hija de un militar salmantino, médico y profesor de Universidad. Estudió Magisterio y más tarde fue maestra en Salamanca, plaza a la que posteriormente renunció para convertirse en Catedrática de Ciencias en Toledo. Se trasladó a París para estudiar Biología en la Sorbona y, a su vuelta,

	<p>ocupó un puesto de profesora en la Institución Libre de Enseñanza, en Madrid, una escuela moderna donde se instruía a jóvenes que tomarían como modelo a su innovadora maestra. Miguel Unamuno (1864-1936), un gran amigo de la familia Cebrián, se refería a Dolores diciendo que tenía “cabeza de hombre”.</p>
Links	<p>https://fpabloiglesias.es/entrada-db/13920_cebrian-fernandez-villegas-dolores/</p>

Number	9
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96153, -5.66798
Images	
Description	<p>Matilde Cherner, nacida en Salamanca en 1833, de madre natural de Aldeadávila y padre gaditano, murió en su casa de Madrid un 15 de agosto de 1880. Matilde Cherner fue una de las grandes escritoras y periodistas del siglo XIX en España, que tuvo que firmar sus artículos y libro con el seudónimo de Rafael Luna. Fue muy polifacética y políticamente incorrecta para su época era republicana, demócrata, federal y feminista que luchó por</p>

	la igualdad de las mujeres a la hora de plasmar su filosofía. Era una mujer que dominaba el latín y el francés y por sus escritos se deduce que era una mujer culta, muy leída e interesada por la música. Casi todo lo que escribió fue publicado en periódicos y revistas. El compromiso social y político y su claro republicanismo fue una constante en toda su vida, que por cierto fue corta, 47 años.
Links	https://lacronicadesalamanca.com/276505-la-salmantina-que-escribia-con-nombre-de-hombre/

Number	10
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Pl. de los Bandos, 3, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.966880865427186, -5.664463673116093
Images	
Description	Carmen Martín Gaité. (Salamanca, 8 de diciembre de 1925 - Madrid, 23 de julio de 2000). Escritora española. Se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde tiene su primer contacto con el teatro participando como actriz en varias obras. En 1950 se traslada a Madrid y

	<p>conoce a Ignacio Aldecoa, que le introduce en el círculo literario que acabaría conociéndose como Generación del 55 o Generación de la Posguerra. En 1955 publica su primera obra, El balneario, y obtiene por ella el Premio Café Gijón. Dos años más tarde, recibe el Premio Nadal por Entre visillos. Se doctora en 1972 presentando en la Universidad de Madrid su tesis Usos amorosos del XVIII en España. En 1976 recopila su poesía en A rachas y dos años después hace lo propio con sus relatos en Cuentos completos. Paralelamente ejerce como periodista en diarios y revistas como Diario16, Cuadernos hispanoamericanos, Revista de Occidente, El País, El Independiente y ABC, en los que se dedica a la crítica literaria, y traducción. Por último, es interesante establecer conexiones entre mujeres destacadas en la historia. Santa Teresa de Jesús dejó una profunda huella en Carmen Martín Gaité, quien actuó como asesora histórica para la serie de televisión de TVE sobre la vida de Santa Teresa.</p>
Links	<p>https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/martin_gaite_carmen.htm https://youtu.be/uYLqOpyV2x4?si=mS0INFeakeS5polg</p>

Number	11
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Salamanca, P.º Francisco Tomás y Valiente, 37007 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96809817465218, -5.678417528865349
Images	

Description	<p>María del Rosario López Piñuelas (Salamanca, 28 de octubre de 1943) es una actriz española. Siendo estudiante de Filosofía y Letras participó en varios montajes teatrales. Posteriormente cursó estudios en la Escuela Oficial de Cine. Trabajó en teatro y televisión destacando las series Los camioneros, de Mario Camus; El pícaro, de Fernando Fernán Gómez; Entre visillos, de Miguel Picazo; Fortunata y Jacinta, de Mario Camus; Los gozos y las sombras, de Rafael Moreno Alba; Los pazos de Ulloa, de Gonzalo Suárez, y Un día volveré, de Paco Betriú. Recibió el Premio Goya Mejor actriz de reparto en 1997 por "Secretos del corazón". Fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2008. En el año 2021 el director Chema de la Peña realizó una película documental titulada Me cuesta hablar de mí; dicha película expone un recorrido sobre la actriz desde su infancia hasta el presente en que se filmó, con testimonios de López en diferentes etapas de su vida.</p>	
Links	<p>https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5303/Charo%20Lopez https://youtu.be/P3MXWtWY -Q?si=1YhalxBgAOoPQ-ps</p>	

Number	12
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, Pl. de Anaya, s/n, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96167165007253, -5.665503084274697

<p>Images</p>	
<p>Description</p>	<p>Helena Pimenta es una directora de escena, dramaturga y directora teatral española. Fue directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de 2011 a 2019. En 1993 fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro. Licenciada en Filología Inglesa y Francesa por la Universidad de Salamanca. Durante sus estudios, leyó teatro en español, inglés y francés, que supondría una sólida base para su trabajo posterior.</p> <p>Su vocación teatral fue tardía y llegó a ella de forma indirecta, al utilizar la dramaturgia como instrumento para la enseñanza de idioma extranjero cuando era profesora en un instituto de Bachillerato, el Instituto Koldo Mitxelena de Rentería. Los alumnos encontraron un espacio de encuentro alrededor del teatro, explorando diversas disciplinas y convirtiéndose en protagonistas de su propia formación. Así fue como Pimenta descubrió lo que sería el centro de su vida profesional y personal. Es la primera mujer al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) desde su fundación, y una experta en la obra de Shakespeare.</p>
<p>Links</p>	<p>https://elpais.com/cultura/2019/09/11/actualidad/1568223229_212366.html https://youtu.be/1NbYeqPozZ8?si=Br-e9_KJloEN0IIQ https://youtu.be/LQNw_wzEZwl?si=xwkAD2z9ImW9BRQy</p>

<p>Number</p>	<p>13</p>
<p>City name</p>	<p>Salamanca</p>

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca, C. Cervantes, s/n, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96309776049542, -5.667906068438917
Images	
Description	Teresa Vicente Mosquete, Doctora en Geografía y Máster en Comunidades Europeas y Derechos Humanos. Profesora de Geografía de la Universidad de Salamanca y del programa pluridisciplinar Estudios interdisciplinarios de Género. Participante en el programa Sócrates de intercambio docente desde 1996 en las Universidades de Lyon II, London Gildhall, Iceland, Pisa, Budapest, Roma, Tre, Riga y Oporto. Sus líneas de investigación son geografía y género, e historia del pensamiento geográfico y evolución de la geografía.
Links	https://acortar.link/z9nIJa
Number	14
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas Menores, Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96162, -5.66763
Images	
Description	<p>María de Maeztu fue maestra, pedagoga, directora de escuela, conferenciante, feminista y como tantas otras mujeres, fue olvidada por una historia que le negó el lugar y el reconocimiento que se merece. Como recogen sus palabras, su vida estuvo destinada a mejorar la situación de la mujer española a través de la educación, a través de una formación integral que fomentase y favoreciese su participación» igualitaria e integral» en la sociedad y cultura de la España de su tiempo. Miembro de una familia de pensadores y artistas, fue estudiante de Magisterio, discípula de Ortega y Gasset y becaria de la Junta para la Ampliación de Estudios para completar sus estudios en varios países europeos, Bélgica, Suiza, Italia e Inglaterra, lo que influyó enormemente en su formación y en sus ideas sobre educación.</p>
Links	<p>https://laescueladelarepublica.es/biografias/maria-de-maeztu/ https://www.rtve.es/play/videos/mujeres-para-un-siglo/mujeres-para-siglo-maria-maeztu-educacion/713453/</p>

<https://youtu.be/jNBppY-q-Ok?si=-0ibk-f-n0tI81bp>

Number	15
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Av. de Filiberto Villalobos, 97, 37007 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.97143616261621, -5.676390713420022
Images	
Description	<p>Luisa, miembro de la familia Medrano vinculada a los Bravo de Lagunas de Atienza, habría tenido una formación sólida, posiblemente obtenida en Salamanca o bajo la tutela de un maestro particular, aunque no desempeñó una cátedra en la Universidad. A pesar de su talento y del presunto apoyo real, las restricciones sociales y normativas limitaron sus oportunidades. Su vida estuvo marcada por obstáculos que dificultaron el desarrollo pleno de su potencial intelectual, reflejando la desigualdad de género de la época. Contrajo matrimonio tardíamente, tras su etapa en Salamanca, y falleció antes de los 44 años. Estos hechos subrayan su importancia como figura representativa de las dificultades enfrentadas por las mujeres en la historia.</p>
Links	<p>https://revistas.uva.es/index.php/invehisto/article/view/3878 https://doi.org/10.14201/shhmo2022441187217</p>

Number	16
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, P.º Francisco Tomás y Valiente, s/n, 37007 Salamanca

Latitude & Longitude of the point of interest	40.969324465495745, -5.676479913428847
Images	
Description	<p>María Telo Núñez (Cáceres 1915-Madrid 2014) fue una jurista española de reconocido prestigio que destacó fundamentalmente por su activismo en defensa de la democracia y la lucha por la igualdad de la mujer. Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, fue galardonada con el Premio Clara Campoamor. Igualmente es de destacar su pertenencia a varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales que tenían entre sus fines la defensa de los derechos de las mujeres y su participación activa en la Comisión General de Codificación. Su obra jurídica y política fue decisiva para la reforma del Código Civil a favor de los derechos y la igualdad de la mujer. Es autora del libro "Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer".</p>
Links	<p>https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12765731 https://youtu.be/IPkt-tEbNA8?si=jN0T0qRQLByAiUrd</p>

Number	17
---------------	----

City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	CEMUSA, Aulario de San Isidro, Universidad de Salamanca, Pl. San Isidro, 1, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96249808651586, -5.666548799999961
Images	
Description	<p>La Dra. D^a Ana Díaz Medina fue Profesora Titular de Historia en la Universidad de Salamanca. Durante más de cuatro décadas y hasta su jubilación, desarrolló una valiosa actividad docente e investigadora en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2002, fue directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA). Desde el Centro impulsó numerosas actividades e iniciativas. Una de estas iniciativas fue la revista del CEMUSA.</p>
Links	https://fundacionadm.weebly.com/dra-dordf-ana-diacuteaz-medina.html

Number	18
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Casa-Museo Unamuno, C/ Libreros, 25, 37008 Salamanca

Latitude & Longitude of the point of interest	40.961423787273944, -5.6674071556920245
Images	
Description	<p>Magdalena Garretas Sastre (Vizcaya 1912-Barcelona 2011). Tras finalizar sus estudios de bachillerato en el Instituto Femenino de Bilbao, se va a Salamanca como becaria del Colegio de Santiago. Allí estudia Filosofía y Letras entre 1930 y 1934 y se licencia con Premio Extraordinario. Fue auxiliar de Miguel de Unamuno, impartiendo clase hasta que cerraron la Universidad de Salamanca por la guerra. Posteriormente hizo oposiciones a cátedras de griego de enseñanza secundaria, siendo profesora en Cádiz. Enseñó hasta su jubilación en 1982.</p>
Links	http://ramiro53-64.blogspot.com/2015/10/magdalenas-garretas-sastre.html

Number	19
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Casa de Santa Teresa de Jesús. C/ Condes de Crespo Rascón, 25, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96796487273366, -5.665372697959441
Images	
Description	<p>Santa Teresa de Jesús (Gotarrendura, Ávila, 1515 - Alba de Tormes, 1582). Fue la primera mujer reconocida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. Religiosa y escritora mística española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesús es el nombre religioso adoptado por Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda, probable descendiente de judíos conversos, y de Beatriz de Ahumada, perteneciente a una noble familia abulense. Su vida y su evolución espiritual se pueden seguir a través de sus obras de carácter autobiográfico, entre las que figuran algunas de sus obras mayores: Libro de la vida (escrito entre 1562 y 1565), las Relaciones espirituales, el Libro de las fundaciones (iniciado en 1573 y publicado en 1610) y sus cerca de quinientas Cartas.</p>

	<p>Fray Luis de León tuvo la oportunidad de examinar, corregir y aprobar el autógrafa del denominado ""Libro grande"", título que la Santa utilizaba para referirse a su obra ""Vida"". Este texto fue redactado por Santa Teresa en su celda del Monasterio de San José de Ávila entre los años 1563 y 1565, y en un momento en el que ella se acercaba a los cincuenta años de edad.</p> <p>Desde una perspectiva literaria, es relevante señalar que fue en la 'Casa de Santa Teresa' en Salamanca donde la Santa encontró la inspiración para componer su célebre poema ""Vivo sin vivir en mí"". Santa Teresa de Jesús se presenta como una figura con un mensaje significativo para la mujer contemporánea, ofreciendo enseñanzas que trascienden el tiempo. Es importante resaltar su carisma amistoso; era una amiga leal, priorizando la amistad sobre su posición de autoridad.</p> <p>En su obra ""Las Fundaciones"", Teresa narra el sufrimiento y las lágrimas que acompañaban las despedidas, expresando su dolor al dejar a sus ""hijas y hermanas"", conscientes de que no volvería a verlas. Su tristeza al despedirse contrasta con su determinación de continuar con su labor. Además, es pertinente destacar su capacidad de liderazgo.</p>
Links	https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm https://youtu.be/dpilbfjBdms?si=HFPfUH09aZf9LqZT

Number	20
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Casa de Doña María la Brava. Pl. de los Bandos, 7, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96702977134769, -5.6649780020135205
Images	

Description	<p>Nacida en el palacio de Monroy en Plasencia, se trasladó a Salamanca hasta el final de sus días. La vida de María de Monroy se enmarca en el conflicto de las luchas entre bandos nobiliarios en la ciudad de Salamanca, a mediados del siglo XV. La historia habla de la venganza que tomó María de Monroy, capitaneando, desde Villalba de los Llanos, un grupo de hombres armados y yendo en busca de los asesinos de sus hijos. Habiendo despachado espías, éstos lograron descubrir el paradero de aquéllos en tierras de Portugal. Llegando María y los suyos hasta la casa en que los hermanos Gómez y Alonso habían buscado refugio, allí mismo dio, en ellos, cumplida venganza, regresando después a Salamanca con las cabezas de ambos, las cuales arrojó sobre las tumbas de sus hijos, enterrados en la iglesia de Santo Tomé. El pueblo apodó a María Rodríguez de Monroy, María la Brava, quien ha pasado a convertirse en un arquetipo de la entereza y severidad femeninas, ante un suceso de tan singular truculencia.</p>
Links	<p>https://dbe.rah.es/biografias/43027/maria-rodriguez-de-monroy https://youtu.be/nivPGAOMVII?si=nkmRGrTxAJOHZBeA</p>

Number	21
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	C/ Doña Gonzala Santana, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.964522931812134, -5.661725909205492
Images	

Description	<p>Gonzala Santana, adinerada salmantina, que era conocida entre la ciudadanía como ‘La pollita de oro’, por su generosidad y fortuna. Nació en Valladolid, en 1844, porque su padre, José Santana, era un rico agricultor de Alaejos. Pero, ella, se consideraba salmantina, porque su madre, Petra Delgado, lo era. Se queda huérfana de padre y madre siendo joven y rica. Hablamos de finales del siglo XIX. A pesar de la riqueza que poseía, a Gonzala no se le olvidaba el mundo en el que vivía, y era plenamente consciente de que ella era una afortunada, por ello su altruismo era considerable, daba dinero a aquellos que lo necesitasen y se lo pidieran, cambiando su destino. Gonzala Santana financió la construcción y el mantenimiento de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la Capilla de la Vera Cruz en Salamanca, motivada tanto por su devoción religiosa como por los recursos económicos con los que contaba. Fue conocida como ""La Pollita de Oro"", apodo que hacía referencia a su condición de soltera y a su destacada fortuna.</p> <p>Entre sus numerosas contribuciones destacan la adquisición del órgano de la Iglesia de la Purísima y la construcción del colegio María Auxiliadora. Además, realizó una donación significativa al entregar un avión. Gonzala Santana residía en la casa que actualmente ocupa el Hotel Eunice. Según los periódicos de la época, cada mañana se formaban largas filas que llegaban hasta la Plaza Mayor, con personas que acudían a solicitar su ayuda. Asimismo, contribuyó de manera notable a la educación, facilitando que 200 niños pudieran cursar estudios universitarios.</p>	
Links	<p>https://lacronicadesalamanca.com/280926-la-rica-heredera-que-repartio-su-fortuna-en-becas/</p> <p>https://youtu.be/shqR1znLrh8?si=g_AByhhLOTf8DSRJ</p>	

Number	22
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Casa donde vivió. Pl. de Monterrey, 3, 37002 Salamanca

Latitude & Longitude of the point of interest	40.96544497475316, -5.66665810201415
Images	
Description	<p>Gonzala Santana, adinerada salmantina, que era conocida entre la ciudadanía como ‘La pollita de oro’, por su generosidad y fortuna. Nació en Valladolid, en 1844, porque su padre, José Santana, era un rico agricultor de Alaejos. Pero, ella, se consideraba salmantina, porque su madre, Petra Delgado, lo era. Se queda huérfana de padre y madre siendo joven y rica. Hablamos de finales del siglo XIX. A pesar de la riqueza que poseía, a Gonzala no se le olvidaba el mundo en el que vivía, y era plenamente consciente de que ella era una afortunada, por ello su altruismo era considerable, daba dinero a aquellos que lo necesitasen y se lo pidieran, cambiando su destino. Gonzala Santana financió la construcción y el mantenimiento de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la Capilla de la Vera Cruz en Salamanca, motivada tanto por su devoción religiosa como por los recursos económicos con los que contaba. Fue conocida como ""La Pollita de Oro"", apodo que hacía referencia a su condición de soltera y a su destacada fortuna.</p> <p>Entre sus numerosas contribuciones destacan la adquisición del órgano de la Iglesia de la Purísima y la construcción del colegio María Auxiliadora. Además, realizó una donación significativa al entregar un avión. Gonzala Santana residía en la casa que actualmente ocupa el Hotel Eunice. Según los periódicos de la época, cada mañana se formaban largas filas que llegaban hasta la Plaza Mayor, con personas que acudían a solicitar su ayuda.</p>

	Asimismo, contribuyó de manera notable a la educación, facilitando que 200 niños pudieran cursar estudios universitarios.
Links	https://lacronicadesalamanca.com/280926-la-rica-heredera-que-repartio-su-fortuna-en-becas/ https://youtu.be/shqR1znLrh8?si=g_AByhhLOTf8DSRJ

Number	23
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101
Images	

Description	<p>Berenguela de Castilla (1180 – 8 de noviembre de 1246) fue reina de León (1197-1204) y de Castilla (1217-1246). Hija primogénita de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra, fue reconocida como heredera al trono hasta el nacimiento de su hermano Sancho en 1181, quien falleció ese mismo año, devolviéndole a Berenguela su posición de sucesora.</p> <p>En 1188, con aproximadamente ocho años, fue prometida al príncipe Conrado de Alemania, acuerdo que no prosperó. Posteriormente, en 1197, contrajo matrimonio con Alfonso IX de León, su primo segundo, con el objetivo de consolidar la paz entre ambos reinos. Esta unión fue anulada en 1204 por el papa Inocencio III debido a la consanguinidad, aunque los hijos nacidos de este matrimonio, entre ellos Fernando III, fueron considerados legítimos.</p> <p>Tras la muerte de su hermano Enrique I en 1217, Berenguela asumió el trono de Castilla, pero pronto abdicó en favor de su hijo Fernando III, unificando así los reinos de Castilla y León. Hasta su fallecimiento en 1246, ejerció una notable influencia política, asesorando a su hijo y participando activamente en la administración del reino. Fue sepultada en el monasterio de Las Huelgas en Burgos.</p>
Links	<p>https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf</p> <p>https://dbe.rah.es/biografias/8477/berenguela-de-castilla</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=B4HWI1v9d5o&ab_channel=EsferaHispa%C3%A1nica</p>

Number	24
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101
Images	

Description	<p>Fue gobernadora de Salamanca desde 1369 a 1381 debido a su matrimonio con Enrique de Trastámara, que llegó a ser rey de Castilla tras vencer a su hermano Pedro I "El cruel". Durante la guerra apoyó activamente a su esposo. Ya Reyes de Castilla, Juana dirigió el cerco de Zamora, rendida en 1373.</p>	
Links	<p>https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf https://dbe.rah.es/biografias/13535/juana-manuel https://www.youtube.com/watch?v=jyUvOfKuQo&ab_channel=BioPicChannel</p>	

Number	25
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101

Images

Description	Doña Leonor de Aragón: (1358-1382) fue durante un año señora de Salamanca, cargo que ostentó al suceder en 1379 su marido, Juan I, a su padre Enrique II de Trastámara. Su muerte en 1382 hizo peligrar la paz entre Aragón y Castilla.
Links	https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf

Number	26
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca

Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101
Images	
Description	Doña María de Aragón (1396-1445) pasó a ser gobernadora de Salamanca en los 1440-1445, casada con el Rey Juan II. Durante estos años la ciudad, al igual que el resto del reino, se encontraba enfrentada entre los detractores y los partidarios de Álvaro de Luna, principal consejero del Rey. Para tratar de aplacar estos enfrentamientos, éste cedió el gobierno de la ciudad a su esposa, quien trató de mediar entre ambos bandos, pero su prematura muerte frustró sus esfuerzos.
Links	https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Tx2cXdvnIac&ab_channel=BioPicChannel

Number	27
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101

<p>Images</p>	
<p>Description</p>	<p>Doña María de Portugal (1313-1357) fue una destacada figura de la realeza ibérica medieval, hija del rey Alfonso IV de Portugal y de Beatriz de Castilla. Contrajo matrimonio con Alfonso XI de Castilla en 1328, consolidando una alianza entre ambos reinos peninsulares. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado por tensiones debido a la relación extramatrimonial del monarca con Leonor de Guzmán, quien ganó un lugar predominante en la corte castellana. María de Portugal se destacó por su lucha por los derechos de su hijo, Pedro I de Castilla, y su firme defensa de la legitimidad de la línea sucesoria, enfrentándose a las intrigas políticas de su tiempo. Su figura refleja las complejidades de las alianzas matrimoniales y las disputas de poder en la Castilla del siglo XIV.</p>
<p>Links</p>	<p>https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf https://www.youtube.com/watch?v=RGaUGjbo01o&ab_channel=BioPicChannel</p>

<p>Number</p>	<p>28</p>
<p>City name</p>	<p>Salamanca</p>
<p>Latitude & Longitude of the City</p>	<p>40.97461125159016,-5.670096568261722</p>
<p>Name of the point of interest</p>	<p>Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca</p>

Latitude & Longitude of the point of interest	40.965650179995635, -5.664105071136101
Images	
Description	<p> María de Molina (1260–1321) fue una figura clave en la política del reino de Castilla durante los siglos XIII y XIV. Perteneciente a la nobleza leonesa, contrajo matrimonio con Sancho IV de Castilla, lo que la convirtió en reina consorte entre 1284 y 1295. Su influencia política trascendió su reinado, desempeñando un papel crucial como regente en momentos de crisis dinástica. Fue tres veces reina: primero como reina consorte durante el reinado de Sancho IV; luego como reina regente entre 1295 y 1301 tras la muerte de su esposo, liderando el reino durante la minoría de edad de su hijo Fernando IV, y finalmente como reina regente nuevamente entre 1312 y 1321, tras la muerte de Fernando IV, asumiendo el gobierno en nombre de su nieto Alfonso XI. Como tenente, tuvo control administrativo y judicial sobre varias tierras en León y Castilla, utilizando este poder para consolidar la autoridad real en un contexto de rebeliones internas y amenazas externas. Su habilidad diplomática, estratégica y su capacidad para formar alianzas la </p>

	hicieron un pilar fundamental en la estabilidad y continuidad de la monarquía castellana. María de Molina es recordada como una hábil mediadora y política, cuyo legado es el fortalecimiento de la dinastía Trastámara y la preservación de la unidad del reino en momentos críticos.
Links	https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf https://archivohistoria.com/maria-de-molina/ https://www.youtube.com/watch?v=qfEu7x7zJU&ab_channel=BioPicChannel

Number	29
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Iglesia de Sancti-Spiritus. Rda. de Sancti-Spíritus, 24, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96585115475159, -5.658807158381673
Images	
Description	Vivían en un convento situado junto a la iglesia de Sancti Spíritus, pero a diferencia de otros conventos, en éste sólo podían ingresar las mujeres de la nobleza. Además, no existía la clausura, por lo que podían salir a la calle y

	recibir visitas. El rey Alfonso X “El sabio” les concedió el título de Comendadoras en 1268.
Links	https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf

Number	30
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Iglesia de San Esteban, Pl. Concilio de Trento, s/n, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96128252736372, -5.663443269706166
Images	
Description	Según la leyenda, estas mujeres se encerraban en unas celdas en los muros de las iglesias; y se dice que en Salamanca hubo emparedadas en las iglesias de Sancti Spiritus, San Esteban, Santa María, San Sebastián y San Juan de Bárbalos. Sin embargo, hay quien dice que no estaban emparedadas y se dedicaban a visitar a los enfermos, confeccionar la ropa y paños litúrgicos para los oficios, etc.
Links	https://www.ciudaddesaberes.es/guias/Las%20mujeres%20de%20la%20Historia%20de%20Salamanca.pdf

Number	31
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722

Name of the point of interest	Convento de Las Dueñas, Pl. Concilio de Trento, s/n, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96128252736372, -5.663443269706166
Images	
Description	<p>“La Negrita” (1676-1748) Era una princesa llamada Chikaba que fue raptada y traída de África como un exótico obsequio para el rey Carlos II. Éste se la regaló al Marqués de Mancera, quién le concedió la libertad. En 1704 ingresó en el convento de la Penitencia como sirvienta y se hizo famosa por tener el don de la profecía y por realizar milagros. Fue la primera mujer negra en España en ingresar a un convento de clausura.</p>
Links	

Number	32
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Mercado Central de Abastos de Salamanca, Pl. del Mercado, 0, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.964685163364, -5.663227957244231
Images	
Description	El mercado se llenaba de las voces y gritos de Romana “La merenguera” que endulzó la vida de los salmantinos con sus “¡¡Merengues, rosquillas, a cuaaaaarto!! Romana fue una mujer muy querida y respetada por todos los vecinos de Salamanca y representa a todas aquellas mujeres artesanas que fueron grandes emprendedoras en nuestra ciudad.
Links	

Number	33
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	C. Lucero, 2, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96171914888304, -5.660128064103848
Images	-
Description	Las "damianitas" de Salamanca fueron las primeras religiosas de la Orden de Santa Clara en la ciudad, establecidas hacia 1230. Inicialmente, un grupo de mujeres, liderado por doña Urraca, practicaba vida religiosa en común en una pequeña ermita llamada de Santa María. Inspiradas por la vida de Santa Clara y las hermanas del Monasterio de San Damián de Asís, algunas de ellas viajaron a Italia para conocer de primera mano su forma de vida. A su regreso, trajeron la Regla escrita por Santa Clara y dos corporales confeccionados por ella misma, que aún se conservan en el monasterio.

Links	https://www.claune.org/2017/10/02/hermanas-clarisas-de-salamanca/?utm_source=chatgpt.com
--------------	---

Number	34
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Iglesia de San Esteban, Pl. Concilio de Trento, s/n, 37001 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.96128252736372, -5.663443269706166
Images	
Description	Inés de Alimógenes, noble salmantina del siglo XIV, fue una destacada benefactora del Convento de San Esteban en Salamanca. Junto con su esposo, Juan Alfonso Godínez, financió la construcción de la capilla mayor y la capilla de Santo Domingo en la iglesia del convento, asegurando así un lugar de sepultura para su familia. Además, sus aportaciones permitieron la edificación del claustro y la cerca del convento, contribuyendo significativamente a su expansión y consolidación. Su mecenazgo fue crucial para el desarrollo arquitectónico y espiritual del convento durante el primer tercio del siglo XIV.
Links	https://revista-norbaarte.unex.es/index.php/NRA/article/view/700?utm_source=chatgpt.com

Number	35
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.9614, -5.66728
Images	
Description	Licenciada en Derecho en la Universidad de Salamanca (1975). Fue investigadora en la Université Libre de Bruxelles (1977-1978). Doctora por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1979. Su tesis sobre El Comité de Representantes de las Comunidades Europeas fue publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 1980.
Links	https://colegiodeemeritos.es/araceli-mangas-martin/

Number	36
City name	Salamanca

Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.9614, -5.66728
Images	
Description	<p>María Dolores Gómez Molleda (1922-2017) fue una destacada historiadora española, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Su labor académica se centró en el estudio de los movimientos sociales y políticos del siglo XX en España, con especial atención a la Segunda República y la Guerra Civil. Gómez Molleda es reconocida por su rigor metodológico y su compromiso con la investigación histórica, contribuyendo significativamente al conocimiento de la historia contemporánea española. Su legado perdura en numerosas publicaciones y en la formación de generaciones de historiadores.</p>

Links	https://revistas.usal.es/uno/index.php/0213-2087/article/view/17997/18354
Number	37
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.9614, -5.66728
Images	
Description	<p>Josefina Cuesta Bustillo (Villamolón, 1947 - Salamanca, 2021) fue una destacada historiadora, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca, y una pionera en los estudios de memoria en España. Tras doctorarse con una tesis en Historia Social Internacional, amplió su formación en la École des Hautes Études de París bajo la dirección de</p>

	<p>Pierre Nora, donde adquirió herramientas fundamentales para introducir y desarrollar este campo en España. A su enfoque sobre la memoria histórica, añadió un compromiso con los estudios de género, liderando investigaciones sobre redes culturales femeninas y el acceso de las mujeres a la educación superior, consolidando su lugar como una figura central en la reivindicación del papel de las mujeres en la historia contemporánea. Entre sus logros, destaca la fundación de la colección Memoria de Mujer, a través de la cual publicó trabajos clave como La Residencia de Señoritas y otras redes culturales femeninas. Su colaboración con instituciones como la Fundación Ortega-Marañón subrayó su capacidad para combinar rigor académico con generosidad y compromiso social, dejando un legado perdurable en el estudio de la memoria y los derechos de las mujeres.</p>
Links	<p>https://ortegaygasset.edu/ellas-querian-saber-in-memoriain-josefina-cuesta-bustillo/ https://es.wikipedia.org/wiki/Josefina_Cuesta_Bustillo</p>

Number	38
City name	Salamanca
Latitude & Longitude of the City	40.97461125159016,-5.670096568261722
Name of the point of interest	Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Latitude & Longitude of the point of interest	40.9614, -5.66728
Images	<p>(Foto: Ángela Carraffa de Nava, primera Doctora en Filosofía y Letras, 1892 / Consuelo Flecha)</p>

Description	<p>Ángela Carraffa de Nava (Valladolid, 15 de marzo de 1873-Salamanca, 10 de marzo de 1950) fue una de las pioneras en el acceso a la universidad española. A pesar de numerosas dificultades, pudo estudiar en la Universidad de Salamanca y la Universidad Central de Madrid. Consiguió ser la primera mujer que obtuvo en España el título de Doctora en Filosofía y Letras.</p>	
Links	<p>https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Carraffa_de_Nava</p>	

2.2. Fort-de-France, France

In French	
Numéro	1
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Port de Fort-de-France
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.595848832900323, -61.05919738559836

Images	
Description	<p>Le 25 mars 2017, le giratoire à l'entrée du port de Fort-de-France a été baptisé « Le Rond-Point des Charbonnières », en hommage à ces femmes qui au XIXe et XXe siècle ont joué un rôle important dans l'histoire sociale et de la classe ouvrière de la Martinique. Leur travail consistait à porter des paniers de 40 kilos sur leur tête pour ravitailler en charbon les soutes des navires à vapeur de la Compagnie Générale Transatlantique qui assuraient la traversée transatlantique pour l'exportation du rhum et du sucre. Un métier difficile, pénible et peu rémunéré. Elles ont été les premières à s'organiser en corporation comme union de métier et caisse d'entraide et de solidarité et ont ainsi eu un fort impact dans le monde ouvrier et syndical.</p>
Liens	<p>-</p>

Numéro	2
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Place Paulette Nardal
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.607069811703838, -61.067930852749285

Images

Description

Cette place porte le nom de Paulette Nardal (1896-1985), une écrivaine, journaliste, poétesse et militante martiniquaise. C'est l'aînée d'une famille de sept sœurs dans l'ordre Paule, dite Paulette, Emilie, Alice, Jane, Lucy, Cécyl et Andrée. Leur père, Paul Nardal, petit-fils d'esclave affranchi, est le premier ingénieur noir de l'île. Leur mère, Louise Achille, est une institutrice mulâtresse.

En 1920, Paulette arrive à Paris pour étudier l'anglais à l'université de la Sorbonne. Elle devient la première femme noire à étudier dans cette institution française. Avec ses sœurs Jane et Andrée elle anime tous les dimanches un salon littéraire dans leur appartement à Clamart afin d'échanger sur la question noire. Césaire, Senghor, Damas et de nombreuses personnalités s'y rendaient, ce qui leur permit de poser les prémices de la théorie de la Négritude, un mouvement culturel, politique et littéraire qui a émergé dans les années 1930 à Paris.

En 1931, Paulette et Jane cofondent avec les écrivains haïtien Léo Sajous et guyanais René Maran La Revue du Monde Noir, une revue bilingue français-anglais qui a servi de plateforme aux intellectuels noirs et a inspiré le féminisme intersectionnel.

Les sœurs Nardal, et tout particulièrement Paulette et Jeanne ont été des figures importantes du mouvement intellectuel et culturel de la Négritude en

	Martinique et en France. Elles ont joué un rôle clé dans la reconnaissance et la valorisation de la culture et de l'identité noires, ainsi que dans la lutte contre le racisme et les injustices sociales. Mais comme pour beaucoup de femmes, leurs idées et contributions ont été éclipsées ou attribuées à des hommes.
Liens	https://rfi.my/9EWghttps://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/toute-une-vie/paulette-nardal-la-negritude-et-ses-soeurs-1896-1985-2706916

Numéro	3
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Loge émancipation féminine
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.60402580434711, -61.073072762897304
Images	
Description	<p>Ce bâtiment, situé dans l'ancienne rue du commerce, est le lieu où se trouvait la loge "Émancipation féminine" à laquelle appartenait Claude Carbet (1893-1968), une franc-maçonne qui a marqué la naissance du féminisme en Martinique.</p> <p>Née Olympe Tricot, Claude Carbet fait scandale lorsqu'elle entame une relation de 27 ans avec Marie-Magdeleine Carbet (1902-1996), née Louise Eugénie Anna Marie-Magdeleine. Les deux femmes adoptent le nom de famille Carbet qui est une identification à leur identité martiniquaise.</p> <p>Le 1er mars 1931 Claude Carbet tient une conférence publique « l'émancipation féminine et le droit humain » pendant laquelle elle dénonce</p>

	toutes les inégalités, défend les homosexuelles, le droit des femmes à disposer de leurs corps et réclame le droit de vote.
Liens	-

Numéro	4
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	« La Maison de Solange »
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.605684859773726, -61.071088045512546
Images	
Description	« La Maison de Solange » est un espace de l'Union des Femmes de la Martinique (UFM), accueillant les femmes de plus de 18 ans en détresse et victimes de violences. Elle a été inaugurée le 24 octobre 2014 et porte le nom de Solange Fitte-Duval (1921-2014), présidente de l'UFM de 1973 à 1993. Elle a mené de nombreuses actions pour la promotion et l'émancipation des femmes martiniquaises et est considérée comme une pionnière du féminisme à la Martinique. On lui doit également le journal « Femmes Martiniquaises ».
Liens	-

Numéro	5
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Union des Femmes de la Martinique (UFM)
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.604352911159646, -61.06860559140327

Images	
Description	<p>Jane Léro était une militante et féministe martiniquaise. Elle est connue pour sa défense des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes en Martinique. Elle a fondé l'Union des Femmes de la Martinique (UFM), la première organisation féministe.</p> <p>Elle est une figure importante des mouvements sociaux et politiques de la Martinique dans les années 1940 et 1950. Jane Léro a également participé à des mouvements féministes locaux et s'est fait l'avocate des inégalités entre les sexes et des injustices sociales. Elle a joué un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes martiniquaises à cette époque et son travail a contribué à ouvrir la voie à de futures avancées dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société.</p>
Liens	https://youtu.be/EZ5lrGQf9ns

Numéro	6
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	École maternelle Suzanne Roussi
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.610764006286647, -61.08834063663805

Images	
Description	<p>Suzanne Roussi-Césaire, née en Martinique, était une écrivaine, une poétesse, une militante anticolonialiste et féministe et une personnalité culturelle. Elle a cofondé la revue littéraire "Tropiques" (1941-1945) avec son mari Aimé Césaire, offrant ainsi une tribune aux intellectuels et artistes caribéens. Comme beaucoup de femmes dans l'histoire, Suzanne Césaire a été éclipsée par la célébrité de son mari. Ses idées ont été non seulement peu lues et rarement analysées, mais aussi parfois mal attribuées. De plus, souvent racialisée et exotisée, Suzanne Césaire a été essentiellement associée au statut d'épouse d'Aimé Césaire. Elle est pourtant l'auteur d'une œuvre trop longtemps méconnue et pourtant essentielle à l'histoire littéraire de la Caraïbe..</p>
Liens	

Numéro	7
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Avenue Léona Gabriel
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.612389858503553, -61.04677363108858

Images	
Description	<p>Léona Gabriel-Soïme (1891-1971), également connue sous le pseudonyme Mademoiselle Estrella, est une chanteuse martiniquaise de biguine et considérée comme un monument de la chanson populaire martiniquaise.</p>
Liens	

Numéro	<p>8</p>
Nom de la ville	<p>Fort-de-France (Martinique)</p>
Latitude et longitude de la ville	<p>14.606182852364812, -61.0696303605279</p>
Nom du point d'intérêt	<p>Rue Lumina Sophie</p>
Latitude et longitude du point d'intérêt	<p>14.605910492383838, -61.04558428750041</p>
Images	

Description	Lumina Sophie, également appelée Surprise, était une militante et une poétesse martiniquaise. Elle a défendu les droits des femmes, l'éducation et les droits des travailleurs. Surprise a utilisé sa poésie pour aborder des questions sociales et politiques, et elle était une figure influente dans les sphères culturelles et politiques de la Martinique. Elle s'élève contre la ségrégation et le racisme qui persistent en Martinique après l'abolition de l'esclavage et participe à l'insurrection méridionale de septembre 1870. Elle est arrêtée quelques jours plus tard. Après deux procès, elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Après avoir accouché en prison, elle est transférée au bagne de Guyane où elle meurt le 15 décembre 1879..
Liens	

Numéro	9
Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Rue Marie-Thérèse Gertrude
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.603104222944864, -61.085320009367194
Images	
Description	Marie-Thérèse Gertrude est une figure scientifique et institutrice du primaire. Elle intègre la Sorbonne et deviendra la première martiniquaise et l'une des premières femmes en France à être titulaire d'une chaire à la faculté des sciences.
Liens	https://youtu.be/HaB3NvRDOBw

Numéro	10
---------------	----

Nom de la ville	Fort-de-France (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.606182852364812, -61.0696303605279
Nom du point d'intérêt	Rue Marie-Thérèse Lung-Fou
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.621533336423438, -61.074056683203565
Images	
Description	Marie-Thérèse Lung Fou (1909-1981) est une artiste martiniquaise, sculptrice, dessinatrice, poétesse et conteuse martiniquaise. Originaire des Trois Îlets, elle intègre l'École nationale des Beaux-Arts de Paris en 1934. Elle remporte rapidement de nombreux prix et récompenses et devient la première sculptrice native des Antilles françaises reconnue.
Liens	https://awarewomenartists.com/artiste/marie-therese-julien-lung-fou/

Numéro	11
Nom de la ville	Morne-Vert (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.703468915603043, -61.1277937524818
Nom du point d'intérêt	Mairie du Morne Vert (Luce Lemaistre)
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.70781916349246, -61.14424373108716

Images	
Description	<p>Luce Lemaistre a été la première femme maire de la Martinique. Elle a été élue en 1949 dans la nouvelle commune de Morne-Vert. Bien que son mandat soit de courte durée (2 ans), il s'agissait à l'époque d'un événement important puisque les femmes venaient d'obtenir le droit de vote (en 1944).</p>
Liens	

Numéro	12
Nom de la ville	Trois-Ilets (Martinique)
Latitude et longitude de la ville	14.537693448828449, -61.03483177830107
Nom du point d'intérêt	Collège Suzanne Roussi Césaire
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.539825626942092, -61.04179202098336
Images	
Description	<p>Le 20 décembre 2018, le collège des Trois-Ilets situé au quartier de la Pagerie a été rebaptisé Suzanne-Roussi-Césaire. C'est un hommage rendu à l'écrivaine originaire de cette commune.</p>
Liens	

Numéro	13
---------------	----

Nom de la ville	Schoelcher
Latitude et longitude de la ville	14.614927068647066, -61.10386471009452
Nom du point d'intérêt	Lycée Lumina Sophie
Latitude et longitude du point d'intérêt	14.610787820976027, -61.09100974745019
Images	
Description	
Liens	

2.3. Nicosia, Cyprus

In Greek	
Αριθμός	1
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Οδός Αισχύλου
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.026306416144344, 33.42913539969547
Εικόνες	α/α
Περιγραφή	Αυτή η λεωφόρος είναι μια ευκαιρία να μάθουμε για τις γυναίκες και το θέατρο στη Λευκωσία. Από τη μία πλευρά αυτής της λεωφόρου βρίσκεται το πίσω μέρος του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης και από την άλλη η θέση όπου ήταν το θέατρο Παπαδοπούλου.

	<p>Εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του '40, οι γυναίκες ηθοποιοί αποτελούσαν ένα μεγάλο ταμπού. Οι άνδρες ηθοποιοί παίζανε ακόμα και τους γυναικείους ρόλους. Το 1891, υπήρξε η πρώτη φορά που μια Κύπρια ηθοποιός έπαιξε στη θεατρική σκηνή. Αυτή ήταν η Πολυξένη Φισεντζίδα, μαθήτρια του Παρθεναγωγείου της Φανερωμένης. Τα επόμενα χρόνια υπήρξαν περισσότερες θεατρικές παραστάσεις τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες φοιτητές. Το θέατρο του Παπαδοπούλου βρισκονταν σε αυτή τη λεωφόρο από το 1899 μέχρι το 1967. Ήταν το πιο πολύτιμο θέατρο της Λευκωσίας και παρουσίαζε πολλές θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες ηθοποιοί από το εξωτερικό και από την Κύπρο. Δυστυχώς, το 1967 οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν για να χτιστούν καταστήματα.</p>
Σύνδεσμοι	α/α

Αριθμός	2
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Ζήνα Παλάς – Θεογνωσία Ζήνα Κάνθερ
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.16820635907112, 33.35955091264231

Εικόνες

Περιγραφή

Το Ζήνα Παλάς είναι ένας από τους πρώτους κινηματογράφους που υπήρχαν στην Κύπρο, πιο συγκεκριμένα βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας. Πήρε το όνομά της από την ιδιοκτήτριά της, την Πριγκίπισσα Ζήνα Κάνθηρ ντε Τύρας, η οποία γεννήθηκε στην Τάλα της Πάφου, στις 3 Ιουλίου 1927, σε μια φτωχή οικογένεια. Το 1967, η Ζήνα Κάνθηρ, μετά την πνευματική της υιοθεσία από τον Πρίγκιπα Παύλο Παλαιολόγο-Κριβέ, απέκτησε ευγενή τίτλο και έγινε “Πριγκίπισσα ντε Τύρας”. Από τότε, μαζί με τον τεράστιο πλούτο που απέκτησε από τον γάμο της με τον αμερικανό εκατομμυριούχο Κρίστιαν Κάνθηρ, η Ζήνα Κάνθηρ έλαβε ενεργά μέρος σε σημαντικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Είναι η πιο εξέχουσα Κύπρια φιλάνθρωπος και ευεργέτης της Κύπρου, η οποία εθελοντικά συμμετείχε στον αγώνα για την απελευθέρωση του νησιού από τους Βρετανούς.

Σύνδεσμοι <https://www.cyprusalive.com/en/princess-zena-kanther-de-tyras>

Αριθμός	3
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Άγαλμα Ελευθερίας
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.171820804727915, 33.37023840949762
Εικόνες	

Περιγραφή	<p>Το Άγαλμα της Ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1973 για να τιμήσει τους μαχητές της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από το 1955 έως το 1959. Βρίσκεται μέσα στους Βενετσιάνικους τείχους. Το επιβλητικό μνημείο περιλαμβάνει αρκετά αγάλματα. Στο πάνω μέρος της κατασκευής, ένα αγάλμα αναπαριστά τα 'Ρολόγια της Ελευθερίας' πάνω από δύο ηρωικούς μαχητές της ΕΟΚΑ που ανοίγουν τις αλυσίδες για να ξεκλειδώσουν την πύλη της φυλακής, επιτρέποντας σε Ελληνοκύπριους κρατούμενους, αγρότες και κληρικούς να δραπετεύσουν από τη βρετανική κυριαρχία. Οι χάλκινες μορφές ανδρών και γυναικών διαφορετικών ηλικιών απεικονίζονται ζωηρά να βγαίνουν από το σκοτάδι της φυλακής μετά από μακρόχρονη κράτηση και να βλέπουν το φως της ημέρας. Το γεγονός ότι τα επίσημα εγκαίνια αυτού του μνημείου δεν έγιναν ποτέ λόγω των τραγικών γεγονότων του 1974 αποτελεί μια τραγική ειρωνεία. Ακριβώς όταν ο κυπριακός ελληνισμός είδε το φως του ήλιου μετά από μακρόχρονη περιορισμένη ζωή, η βίαιη τουρκική εισβολή ανέτρεψε απότομα τις ελπίδες τους. Το μνημείο γίνεται ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα και ελπίδας για την ελευθερία.</p>
Σύνδεσμοι	<p>https://www.gpsmycity.com/attractions/liberty-monument-47404.html</p>

Αριθμός	4
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Οδός Αρσινόης
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.16820635907112, 33.35955091264231

Εικόνες

Περιγραφή

Η Οδός Αρσινόης πήρε το όνομά της από την Αρσινόη, μια ιστορική φυσιογνωμία της αρχαίας Κύπρου. Η Αρσινόη ήταν η σύζυγος του βασιλιά Λεοντόκρατου της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Πτολεμαϊκής δυναστείας. Επίσης γνωστή ως Αρσινόη II, εφόσον ήταν η βασίλισσα της Κύπρου τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε σημαντική επιρροή στις πολιτικές και πολιτιστικές υποθέσεις της εποχής εκείνης. Κατά την διάρκεια της βασιλείας της, πραγματοποίησε πολλές ανασκαφές και έργα για τη βελτίωση της κυπριακής κοινωνίας. Η οδός που φέρει το όνομά της αναγνωρίζει τη σημασία της Αρσινόης στην ιστορία της Κύπρου και την περίοδο των Πτολεμαϊκών δυναστειών, ενώ ταυτόχρονα τιμά τις συνεισφορές της στον αρχαίο κυπριακό πολιτισμό.

Σύνδεσμοι

https://www.adequatetravel.com/placeguide/Cyprus/ancient-arsinoe-in-cyprus-overview-prominent-features-history-interesting-facts?expand_article=1

Αριθμός

5

Όνομα πόλης

Λευκωσία

Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.17279284916245, 33.38436410901002
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η 'Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων' είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1959 με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενδυνάμωση της φωνής και της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων λειτουργεί σε ολόκληρη την Κύπρο και συνεργάζεται με διάφορες γυναικείες οργανώσεις και κοινότητες στο νησί. Διοργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για θέματα που αφορούν τις γυναίκες και να προωθήσει την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανώσεις για την επίτευξη των στόχων της στην υπερασπιστική δράση για τα δικαιώματα των γυναικών στην Κύπρο.</p>
Σύνδεσμοι	<p>https://www.facebook.com/watch/?v=125710309243837 https://www.pogocy.com/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/</p>

Αριθμός	6
Όνομα πόλης	Λευκωσία

<p>Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης</p>	<p>33.382275</p>
<p>Όνομα σημείου ενδιαφέροντος</p>	<p>Ίδρυμα Κώστας και Ρίτας Σεβέρη</p>
<p>Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος</p>	<p>35.17596482212924, 33.368745996004336</p>
<p>Εικόνες</p>	

Περιγραφή	<p>Το Ίδρυμα Κώστας και Ρίτα Σεβέρη είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε στην Κύπρο με σκοπό την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Το ίδρυμα ιδρύθηκε από τους Κώστα και Ρίτα Σεβέρη, δύο εξέχοντες φιλάνθρωπους στην Κύπρο, οι οποίοι αφιέρωσαν τις ζωές τους στην προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Το ίδρυμα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής κοινότητας της Κύπρου. Προσφέρει υποτροφίες και οικονομική υποστήριξη σε νέους καλλιτέχνες, προωθεί εκθέσεις, θεατρικά γεγονότα, μουσικές εκδηλώσεις και διευκολύνει πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις για το κοινό. Επιπλέον, το Ίδρυμα Κώστας και Ρίτα Σεβέρη διαχειρίζεται και διατηρεί πολιτιστικά μνημεία και ιστορικά κτήρια στην Κύπρο, προάγοντας έτσι την κληρονομιά και τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Το Ίδρυμα αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου και προωθεί την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό στην περιοχή.</p>
Σύνδεσμοι	https://cvar.severis.org/el/museum/foundation/

Αριθμός	7
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Αικατερίνη Κορνάρο
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.04803341378799, 33.442629900744144

Εικόνες

Περιγραφή

Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν η Βασίλισσα της Κύπρου και σύζυγος του Πήτερ Ι΄ της Κύπρου. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1382, και έτσι έγινε Βασίλισσα της Κύπρου. Ο Πήτερ Ι΄ και η Αικατερίνη κυβέρνησαν το βασίλειο με αξιοπρέπεια και επιτυχία, ενισχύοντας τις σχέσεις της Κύπρου με τις γειτονικές χώρες και προωθώντας την ευημερία του λαού τους. Μετά τον θάνατο του Πήτερ Ι΄ το 1392, η Κατερίνα συνέχισε να διοικεί την Κύπρο ως Βασίλισσα και μητέρα για τον γιο τους, Ιάκωβο Β΄. Ωστόσο, το 1398, ο Ιάκωβος Β΄ αφαίρεσε την Αικατερίνη από την εξουσία και την εξόρισε στη Σικελία, όπου απεβίωσε σε ηλικία περίπου 60 ετών. Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και την αγάπη της για τον λαό της Κύπρου. Η βασιλεία της σηματοδότησε μια περίοδο ευημερίας και πολιτιστικής ανάπτυξης για τον λαό της Κύπρου.

Σύνδεσμοι

<https://www.cyprusalive.com/el/aikaterini-kornaro>

Αριθμός	8
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Διαμαντού Χαραλάμπους
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.171111098969133, 33.36051609016233
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου η Κύπρος βρισκόταν υπό βρετανική αποικιοκρατία, το νησί ήταν ένας τόπος συνεχών απεργιών και αιτημάτων για αλλαγές. Η Διαμάντου Χαραλάμπους ήταν εργάτρια στην κατασκευαστική βιομηχανία. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά επαναστατικό για τα κοινωνικά πρότυπα εκείνων των χρόνων. Η Διαμάντου αντιμετώπισε όλες τις φυλετικές νόρμες που υπήρχαν και αρνήθηκε να υποκύψει σε οποιαδήποτε κοινωνικά πρότυπα που ήθελαν οι γυναίκες να παραμένουν στον ιδιωτικό χώρο, ως καλές μητέρες και καλές νοικοκυρές. Τον Μάιο του 1940, η Διαμάντου Χαραλάμπους συμμετείχε σε διαδήλωση ανέργων</p>

	κατασκευαστικών εργατών στη Λευκωσία. Υπέστη σκληρή βία από την αστυνομία για τη συμμετοχή της σε αυτή τη διαδήλωση, στην οποία οι εργαζόμενοι απαιτούσαν από την αποικιακή κυβέρνηση να ανοίξει θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακριβείς ημερομηνίες για το ακριβές μέρος που συνέβη αυτό.
Σύνδεσμοι	https://dialogos.com.cy/i-kipria-gineka-stous-ergatikous-agonas/

Αριθμός	9
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Παρθεναγωγείο Φανερωμένης
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.1734641005919, 33.36321541134646
Εικόνες	
Περιγραφή	Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο ήταν από το 1571 έως το 1878. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο, η

	<p>πρωτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται στην Ορθόδοξη κοινότητα του νησιού. Η Σχολή Φανερωμένη ιδρύθηκε σε αυτό το πλαίσιο, και ήταν η πρώτη πρωτοβάθμια σχολή για κορίτσια στην Κύπρο. Η σχολή αυτή ήταν προορισμένη για τις κόρες των πλούσιων οικογενειών της ελληνοκυπριακής κοινότητας και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Α΄. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της, 35 μαθήτριες παρακολούθησαν τα διδακτικά μαθήματα σε όλα τα έξι τμήματα του σχολείου. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1880, η σχολή είχε 152 μαθήτριες και ήταν το μοναδικό σχολείο για κορίτσια στη Λευκωσία. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, τα μαθήματα περιλάμβαναν ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, θρησκευτικά, μαθήματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και μαθήματα χειροτεχνίας. Οι μαθήτριες μάθαιναν τις αξίες που θα έπρεπε να ακολουθούν για να συμβιβάζονται με τις αξίες της κοινωνίας. Αυτές οι αξίες ήταν η σεμνότητα, η φροντίδα, η εργατικότητα και η υπακοή. Εκείνη την εποχή, ήταν ντροπιαστικό να εργάζονται οι γυναίκες. Εξαιτίας αυτού, η επιτροπή του σχολείου χορηγούσε υποτροφίες σε κορίτσια με λιγότερες ευκαιρίες και από φτωχά χωριά. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνονταν η ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να γίνουν δασκάλες. Στο εσωτερικό της Σχολής Φανερωμένη ιδρύθηκε το πρώτο ανώτατο ίδρυμα για γυναίκες δασκάλες το 1903. Οι δασκάλες αμείβονταν λιγότερο από τους δασκάλους, και επίσης, οι παντρεμένες γυναικείες δασκάλες δεν επιτρεπόταν να εργάζονται και υποχρεούνταν να σταματούν την εργασία τους ως δασκάλες όταν επρόκειτο να παντρευτούν. Το ανώτατο ίδρυμα έκλεισε το 1937 και το κτίριο έγινε μέρος του Ινστιτούτου του Παγκύπριου Λυκείου, το οποίο υποδέχθηκε μόνο μαθήτριες. Το 1975 ήταν το μοναδικό έτος που το σχολείο ήταν ανάμεικτο. Εκείνη την εποχή, η διευθύντρια και οι δάσκαλες της Σχολής Φανερωμένης είχαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη γυναικείων συλλόγων. Ένα παράδειγμα ήταν η Θεανώ Παρούτη-Λιασίδου, που υπηρέτησε ως διευθύντρια του σχολείου από το 1887 έως το 1901. Αργότερα παραιτήθηκε επειδή ετοιμαζόταν να παντρευτεί, και η Ελένη Χρήστου την αντικατέστησε ως διευθύντρια του σχολείου. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1914, κατάφεραν να δημιουργήσουν γυναικείο σύλλογο στη Λευκωσία. Τα τελευταία χρόνια, το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης είχε νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και λύκειο. Πλέον, λειτουργεί ως τμήμα της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.</p>
Σύνδεσμοι	α/α

Αριθμός	10
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Άννα Τιγγιρίδου

Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.1734641005919, 33.36321541134646
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Άννα Τιγγιρίδου γεννήθηκε στα Λεύκαρα, φοίτησε στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και σπούδασε οδοντιατρική στην Ecole Dentaire de Paris. Έγινε η πρώτη Κύπρια οδοντίατρος και κατά την επιστροφή της στην Κύπρο, άνοιξε οδοντιατρική πρακτική στη Λάρνακα (1923-1939). Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετακόμισε στο Λεύκαρα, όπου συνέχισε την πρακτική της μέχρι το τέλος. Συμμετείχε στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Αθήνα (1955) και παντρεύτηκε τον δάσκαλο Αχιλλέα Μιχαήλ Τίγκιδη από τα Λεύκαρα.</p>
Σύνδεσμοι	https://cyprustimes.com/koinonia/oi-gynaikeies-proties-stin-kypro/

Αριθμός	11
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Ρογιαλ Χολ

Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.17015802637053, 33.365564053675186
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Βασιλική Αίθουσα ήταν ένας από τους πρώτους κινηματογράφους στη Λευκωσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '40. Σήμερα, το ίδιο κτίριο χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων. Στις 25 Απριλίου 1955, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε το Παγκύπριο Συλλαλητήριο Γυναικείων Εργαζομένων. Η διαμαρτυρία αφορούσε την κοινωνική ασφάλιση και ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Στην ανακοίνωση αναφέρονταν το δικαίωμα απουσίας από την εργασία όταν είναι άρρωστες, η ασφάλεια των χήρων και ορφανών, και η ισότιμη αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 9 Ιουλίου 1959, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα κρίσιμο γεγονός σε αυτόν τον χώρο. Η ίδρυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων έλαβε χώρα εκεί. Σε αυτή τη συνδιάσκεψη συμμετείχαν 1500 γυναίκες από όλη την Κύπρο. Αυτή η συνδιάσκεψη αφορούσε το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, την ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, την κοινωνική ασφάλιση, τη νομοθετική ασφάλεια των μητέρων και των παιδιών, την ισότιμη αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, την πλήρη εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες των παιδιών, την ασφάλεια όλων των γυναικείων εργαζομένων και μια ειρηνική και ανεξάρτητη Κύπρο.</p>
Σύνδεσμοι	https://www.youtube.com/watch?v=iukMUH8MCYA https://www.panacoustics.com/the-royal-hall.html

Αριθμός	12
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Οδός Λήδρας – Λουκία Νικολαΐδου
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.174013558180086, 33.36152208435962

Εικόνες

Περιγραφή

Η Οδός Λήδρας είναι μια κύρια εμπορική οδό στο κέντρο της Λευκωσίας. Κοντά από την Οδό Λήδρας, η Λουκία Νικολαΐδου, η πρώτη γυναίκα ζωγράφος στην Κύπρο, είχε μία από τις πρώτες της εκθέσεις το 1934. Η Λουκία Νικολαΐδου ήταν η πρώτη γυναίκα ζωγράφος που σπούδασε τέχνη στο εξωτερικό. Γεννήθηκε το 1909 στη Λεμεσό και πέθανε το 1994 στο Πεν της Αγγλίας. Όταν ενηλικιώθηκε αποφάσισε να πάει στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και να σπουδάσει τέχνη. Εκείνη την εποχή, αυτή ήταν μια πολύ θαρραλέα απόφαση, δεδομένου ότι αποφάσεις τέτοιου είδους δεν ήταν συμβατές με αυτό που η κοινωνία ανέμενε από τη Λουκία. Τα κοινωνικά και φυλετικά στερεότυπα προσδοκούσαν από τη Λουκία να μείνει στο σπίτι και να ξεκινήσει τη δική της οικογένεια. Σπούδασε στο Παρίσι στην Ακαδημία Κολαρόσι και στη συνέχεια συνέχισε στη Σχολή Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1933 και πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις εκθέσεις της, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. Η έκθεση στη Λευκωσία ήταν κοντά από την Οδό Λήδρας, αλλά το ακριβές σημείο είναι άγνωστο. Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 1934, το 1935 και το 1936. Αργότερα, συνέχισε με άλλες μεγάλες και διάσημες εκθέσεις τόσο προσωπικές όσο και σε συνεργασία με άλλους διάσημους καλλιτέχνες. Το 1992, διοργανώθηκε μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο της στην Εθνική Πινακοθήκη της Λευκωσίας.

Σύνδεσμοι

<https://www.the-real-cyprus.com/ledra-street.html>

Αριθμός	13
Όνομα πόλης	Λευκωσία
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	33.382275

Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Στέγη Εργαζόμενων Γυναικών
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	35.173102, 33.361791
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η στέγη εργαζομένων γυναικών, βρίσκεται στην Οδό Σωκράτους 19 από το 1960. Η Αναστασία Κουμπαρίδου είχε την ιδέα για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς οι γυναίκες που εργάζονταν στην περιοχή προέρχονταν από αγροτικές περιοχές και δεν είχαν κανένα μέρος για να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από την εργασία τους. Η Αναστασία Κουμπαρίδου, ζήτησε από την Εκκλησία της Φανερωμένης να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος σε γυναίκες για το σκοπό αυτό. Παλαιότερα, υπήρχαν κρεβάτια και άλλες εγκαταστάσεις και υπήρχε η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέχρι και 75 γυναίκες, να χαλαρώσουν και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της δουλειάς τους. Επίσης, λειτουργούσε και ως ένας χώρος όπου εργαζόμενες γυναίκες και τα συνδικάτα τους συναντιούνταν και συζητούσαν για τυχόν εργασιακά θέματα. Σήμερα, η Στέγη εξακολουθεί να λειτουργεί, όχι όμως με την ίδια δυναμική όπως τα προηγούμενα χρόνια.</p>
Σύνδεσμοι	α/α

2.4. Athens, Greece

In Greek	
Αριθμός	1
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.983806067761044, 23.727538580803987
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Άγαλμα Σαπφούς-Προαύλιο Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών/Ίδρυμα Ωνάση
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος	37.958205349168935, 23.718996365161345

<p>του σημείου ενδιαφέροντος</p>	
<p>Εικόνες</p>	
<p>Περιγραφή</p>	<p>Το άγαλμα της Σαπφούς στην Αθήνα φιλοτεχνήθηκε από τον Antoine Bourdelle και βρίσκεται στο Ίδρυμα Ωνάση. Η Σαπφώ (~ 630 - 570 π.Χ.), ήταν Ελληνίδα λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, ιδιαίτερα γνωστή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Σαπφώ έγραψε ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς και επιθαλάμια (γαμήλια τραγούδια). Η ποίησή της χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό και έντονα συναισθήματα. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή της. Είναι πιθανό ότι γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου. Ήταν σύγχρονη του Αλκαίου και του Πιττακού. Γεννήθηκε από αριστοκρατική οικογένεια στο νησί της Λέσβου κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πολιτιστικής άνθησης στην περιοχή. Όταν η αριστοκρατία του νησιού εξορίστηκε από τη Μυτιλήνη λόγω πολιτικών αναταραχών, η Σαπφώ κατέφυγε στη Σικελία. Αργότερα, μετά την πτώση της τυραννίας, επέστρεψε στη Λέσβο και συγκέντρωσε γύρω της νεαρές γυναίκες από την αριστοκρατία του νησιού και τις πόλεις της Μικράς Ασίας για να τις διδάξει τις τέχνες της μουσικής και της ποίησης, στην υπηρεσία της Αφροδίτης και των Μουσών. Ο φιλόσοφος Μάξιμος της Τύρου (2ο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ.) την περιγράφει ως μικρόσωμη και μελαχρινή. Θεωρούνταν ομοφυλόφιλη, και αυτός ο προσδιορισμός συνοδεύει την ποιήτρια μέχρι σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή, ο λεσβιακός έρωτας έχει επίσης συνδεθεί με το όνομά της. Μετά το θάνατό της, κόπηκε νόμισμα στη Λέσβο με την εικόνα της, στήθηκαν αγάλματά της στις Συρακούσες και την Πέργαμο και χτίστηκε κενοτάφιο στις Συρακούσες στη μνήμη της. Είναι πιθανό πολλά από τα έργα της να χάθηκαν λόγω της μη αντιγραφής τους, ίσως λόγω της χαμηλής ζήτησής τους μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και μιας πιο αυστηρής αντίληψης της ηθικής.</p>
<p>Σύνδεσμοι</p>	<p>https://open.spotify.com/episode/3ntZxIRw5QMfS1PFBPkw7n?si=d6adc9ce4b02426f</p>

	https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qlyzvEYnnKw&itct=CA8QpDAYACITCJO66-PEuNMCFVZnTgodvTQJWzIGcmVsbWZ1SLPH1a7S56fb8wE%3D&client=mv-google&gl=US&hl=en
--	---

Αριθμός	2
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Μαντούς Μαυρογένους-Πεδίο του Άρεως
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.992839674575556, 23.735111257388976
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η προτομή της Μαντώ Μαυρογένους κατασκευάστηκε το 1937 και βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως. Είναι μία από τις 21 προτομές που είναι αφιερωμένες στους Έλληνες ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης (1821). Η Μαντώ Μαυρογένους (1796- 1840) ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης (1821), που προσέφερε την περιουσία της για τον ελληνικό αγώνα. Γεννήθηκε στην Τεργέστη από αριστοκρατική οικογένεια, αλλά η καταγωγή της ήταν από τη Μύκονο, όπου ηγήθηκε της εξέγερσης των κατοίκων του νησιού κατά των Τούρκων. Με πλοία, τα δύο εξοπλισμένα με δικά της χρήματα, καταδίωξε τους πειρατές που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες και στη συνέχεια πολέμησε στο Πήλιο, τη Φθιώτιδα και τη Λιβαδειά. Η οικονομική ενίσχυση του Αγώνα από τη Μαντώ Μαυρογένους και η γενικότερη δράση της, όπως οι επιστολές της προς τις φιλελληνίδες γυναίκες της Γαλλίας και της Αγγλίας, έκαναν το όνομά της θρυλικό στους ευρωπαϊκούς φιλελληνικούς κύκλους. Για τη συνολική προσφορά της στον Πόλεμο, τιμήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια με το βαθμό του</p>

	Αντιστράτηγου. Αργότερα διώχθηκε και εξορίστηκε από τον πολιτικό Ιωάννη Κωλέττη και τελικά πέθανε πάμπτωχη στην Πάρο, καθώς είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στον αγώνα.
Σύνδεσμοι	https://amorphy.podbean.com/e/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%B6%CE%AD%CE%B7220121%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF/ https://www.youtube.com/watch?v=dpnovhWg5aQ

Αριθμός	3
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας-Πεδίο του Άρεως
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.992839674575556, 23.735111257388976
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα καταγόταν από σπετσιώτικη οικογένεια εφοπλιστών. Γεννήθηκε το 1771, στην Κωνσταντινούπολη. Παντρεύτηκε δύο φορές, με τον Γιάννουζα και τον Μπουμπούλη και απέκτησε έξι παιδιά. Η επανάσταση τη βρήκε σε ώριμη ηλικία, πάμπλουτη και αποφασισμένη να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα. Μετά το θάνατο του Μπουμπούλη, το 1811, αύξησε την περιουσία του και ναυπήγησε το πλοίο «Αγαμέμνων» με δεκαοκτώ πυροβόλα. Αυτό, άλλα τρία μικρότερα πλοία και πολλά χρήματα, τα διέθεσε για την Επανάσταση. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε το 1819. Συμμετείχε ενεργά σε πολλές επιχειρήσεις, όπως στην πολιορκία του Ναυπλίου, και μπήκε από τους πρώτους στην Τριπολιτσά. Μετά την άλωση του Ναυπλίου εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο αλλά εκδιώχθηκε το 1824 γιατί πήρε το μέρος του Κολοκοτρώνη. Επέστρεψε στις Σπέτσες όπου τη βρήκε ο θάνατος από συγγενικό βόλι για ενδοοικογενειακή διαμάχη.</p>

Σύνδεσμοι	https://youtu.be/gxrnAy4vg1w?feature=shared
-----------	---

Αριθμός	4
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Δόμνας Βισβίζη-Πεδίο του Άρεως
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.992839674575556, 23.735111257388976
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Δόμνα Βισβίζη, από την Αίνο της Θράκης, κατά την Επανάσταση ακολούθησε τον σύζυγό της Χατζή-Αντώνη Βισβίζη και τα πέντε παιδιά τους στις ναυτικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών. Με το μπρίκι «Καλομοίρα» στήριξαν τον αγώνα του Εμμανουήλ Παππά στη Χαλκιδική, έλαβαν μέρος στις ναυμαχίες του Άθω, της Λέσβου και της Σάμου και το 1822 ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις στην Αγία Μαρίνα της Λαμίας, ανακόπτοντας την κάθοδο του Δράμαλη. Μετά τον θάνατο του συζύγου της ανέλαβε τη διοίκηση του πλοίου και συνέχισε τον αγώνα με δικά της έξοδα. Η Δόμνα Βισβίζη από το 1823 αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες της. Παραχώρησε το πλοίο της στη διοίκηση, που το μετέτρεψε σε πυρπολικό. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αντιμετώπισε μεγάλα</p>

	οικονομικά προβλήματα. Η φήμη της ως «καταδρομέα του Αιγαίου» ξεπέρασε τα σύνορα και ενέπνευσε τη δημοτική ποίηση.
Σύνδεσμοι	https://youtu.be/P90EexjF5ko?feature=shared

Αριθμός	5
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Μουσείο Παξινού-Μινωτή
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.98465732428314, 23.725765297908396
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Το Μουσείο Παξινού-Μινωτή είναι ένα μουσείο στην Αθήνα, αφιερωμένο στην Ελληνίδα ηθοποιό του κινηματογράφου και του θεάτρου Κατίνα Παξινού (1900-1973). Η Κατίνα Παξινού γεννήθηκε στον Πειραιά και ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που κατόρθωσε να διακριθεί στο Χόλιγουντ και μάλιστα με τους δικούς της όρους, να διαπρέψει στο θέατρο και τον κινηματογράφο στην Ευρώπη και να ξεχωρίσει ως τραγωδός παγκόσμιας εμβέλειας. Ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Για ποιον χτυπάει η καμπάνα". Έπαιξε σε πολυάριθμες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Πέθανε από καρκίνο το 1973 και δικαίως θεωρείται η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός του 20ού αιώνα. Ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Αλέξης Μινωτής, δημιούργησε ένα μουσείο στη μνήμη της, το οποίο μετά το θάνατό του ονομάστηκε Μουσείο Παξινού- Μινωτή. Το Μουσείο και το Αρχείο στεγάζονται στο Μέγαρο</p>

	Εϋνάρδου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύνδεσμοι	https://www.listennotes.com/podcasts/old-time-horror/44-04-06-the-woman-in-red-izO5WZwD2JB/ https://www.youtube.com/watch?v=BYM8jCot-yA

Αριθμός	6
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Μαρμάρινη πλάκα-Αντιγόνη Κροντηρά- Μεταξά
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.984069, 23.753931
Εικόνες	
Περιγραφή	Αυτή η πλάκα τοποθετήθηκε προς τιμήν της εκπαιδευτικού Αντιγόνης Μεταξά - Κροντηρά ή "θείας Λένας" μετά την ονοματοδοσία αυτού του χώρου πρασίνου. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως "Κήπος της θείας Λένας" έγινε επειδή στην ίδια περιοχή υπάρχει νηπιαγωγείο και γειτνιάζει με το μαιευτήριο "Ελενα Βενιζέλου". Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά (1905-1971) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα εκπαιδευτικός. Σπούδασε Παιδαγωγικές Επιστήμες στο Παρίσι και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Το 1933 ίδρυσε το πρώτο παιδικό θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα. Ήταν συγγραφέας 54 παιδικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων η εξάτομη παιδική εγκυκλοπαίδεια και η Εγκυκλοπαίδεια της Ελληνικής Μυθολογίας για παιδιά. Παρήγαγε δίσκους βινυλίου με παραμύθια και τραγούδια και την πρώτη παιδική τηλεοπτική εκπομπή. Στόχος της ήταν να εκπαιδεύσει τα παιδιά διασκεδάζοντας τα. Για όλο της το έργο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Σύνδεσμοι	https://www.youtube.com/watch?v=3kN7ZardAlg
-----------	---

Αριθμός	7
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Εθνική Πινακοθήκη-Όπου Ζούνη
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.975616859261244, 23.749431943596665
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Ελληνική Εθνική Πινακοθήκη χτίστηκε το 1900 στην Αθήνα. Φιλοξενεί περισσότερους από 15000 πίνακες ζωγραφικής. Οι πίνακες της Όπου Ζούνη είναι μερικοί από τους λίγους που ανήκουν σε Ελληνίδες καλλιτέχνιδες. Η Όπου Ζούνη (1941-2008) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα ζωγράφος και εικαστικός που γεννήθηκε στο Κάιρο, με καταγωγή από την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Σπούδασε στην Ελλάδα, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Λόγω του φύλου της, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το έργο της στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70 ατομικές εκθέσεις στην Ευρώπη και 450 συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Υπήρξε εκπρόσωπος της γεωμετρικής τέχνης στην Ελλάδα. Οι δημιουργίες της ήταν επηρεασμένες από την αραβική κουλτούρα αλλά ενσωμάτωναν και ελληνικά στοιχεία. Δυστυχώς στη χώρα μας το έργο της δεν αναγνωρίστηκε στην εποχή της επειδή ήταν γυναίκα. Σήμερα, πολλά από τα έργα της βρίσκονται στην Ελληνική Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.</p>
Σύνδεσμοι	https://www.youtube.com/watch?v=F6tz2GprNvE

Αριθμός	8
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233

Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο "Ρόζα Ιμβριώτη"
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.966197378027225, 23.761450632683637
Εικόνες	
Περιγραφή	Αυτό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πήρε το όνομά του από τη Ρόζα Ιμβριώτη. Η Ρόζα Ιμβριώτη (1898-1977) ήταν Ελληνίδα εκπαιδευτικός, πρωτοπόρος της ειδικής αγωγής, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Εργάστηκε ως φιλόλογος σε γυμνάσια και το 1934 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια γυμνασίου. Ίδρυσε το πρώτο Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Αθήνα (1937), την πρώτη επίσημη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη συστηματική εκπαίδευση παιδιών με νοητικές δυσκολίες. Σήμερα, το σχολείο αυτό εξακολουθεί να φέρει το όνομά της ως φόρο τιμής στην προσφορά και το έργο της στον τομέα της ειδικής αγωγής και βρίσκεται στην Καισαριανή της Αθήνας. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών. Εξορίστηκε και υπέστη βασανιστήρια λόγω της πολιτικής της δραστηριότητας.
Σύνδεσμοι	α/α

Αριθμός	9
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Λέλας Καραγιάννη-Πλατεία Εξαρχείων
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.98830157804602, 23.73278742565169

Εικόνες

Περιγραφή

Η προτομή της Λέλας Καραγιάννη στην πλατεία Εξαρχείων κατασκευάστηκε το 1958, με χρηματοδότηση του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων. Η Λέλα Καραγιάννη (1898- 1944) υπήρξε θρυλική αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης κατά των γερμανικών στρατευμάτων την περίοδο 1941- 1944. Πρωταγωνίστρια του "Μυστικού Πολέμου", αν και μητέρα επτά παιδιών, ήταν η πρώτη Ελληνίδα πολίτης που προσέφερε οργανωμένη αντίσταση κατά του γερμανικού εχθρού. Δημιούργησε την οργάνωση με την ονομασία "Μπουμπουλίνα", η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ίδια. Φυλακίστηκε (μαζί με τα πέντε παιδιά της) και εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Έγινε διάσημο σύμβολο της αντίστασης παγκοσμίως. Μετά το θάνατό της, της απονεμήθηκε το Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας από την Ακαδημία Αθηνών και, το 2011, ο τιμητικός τίτλος του Δικαίου των Εθνών από το Yad Vashem, το Ίδρυμα Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων, ενώ το 2020 της απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του ταξίαρχου. Σήμερα, υπάρχει μαρμάρινη προτομή της στην πλατεία Εξαρχείων στην Αθήνα. Επίσης, το σπίτι της και η βάση του αντιστασιακού της κινήματος στην Πλατεία Αμερικής θεωρείται ιστορικό μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Σύνδεσμοι

<https://www.ert.gr/ert-arxeio/lela-karagianni-8-septemvriou-1944-2/>

Αριθμός	10
Όνομα πόλης	Αθήνα

Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Καλλιρόης Παρρέν-1ο Νεκροταφείο Αθηνών
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.964203331126285, 23.735969295703672
Εικόνες	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
Περιγραφή	<p>Στις 6 Ιουνίου 1992, περισσότερα από πενήντα χρόνια μετά το θάνατό της, η Καλλιρρόη Παρρέν τιμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας. Η Καλλιρρόη Παρρέν (1861-1940) θεωρείται μια από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Διεκδικεί επίσης τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας της εφημερίδας "Εφημερίς των Κυριών". Γραφόταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά. Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να εκδίδεται για σχεδόν τριάντα χρόνια μέχρι το 1918, όταν η Καλλιρρόη εξορίστηκε στην Ύδρα για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, με στόχο να εισαγάγει στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και να αφυπνίσει τη συνείδηση των γυναικών της εποχής. Είχε πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλά διεθνή συνέδρια και εξορίστηκε για τις πολιτικές της απόψεις. Με δική της δράση, η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στις γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο.</p>
Σύνδεσμοι	https://www.facebook.com/watch/?v=531074417382400

Αριθμός	11
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Προτομή Μελίνας Μερκούρη-Πλάκα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.96991240608659, 23.731442511040285
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Στις 6 Ιουνίου 1992, περισσότερα από πενήντα χρόνια μετά το θάνατό της, η Καλλιρρόη Παρρέν τιμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας. Η Καλλιρρόη Παρρέν (1861-1940) θεωρείται μια από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Διεκδικεί επίσης τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας της εφημερίδας "Εφημερίς των Κυριών". Γραφόταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά. Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να εκδίδεται για σχεδόν τριάντα χρόνια μέχρι το 1918, όταν η Καλλιρρόη εξορίστηκε στην Ύδρα για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, με στόχο να εισαγάγει στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και να αφυπνίσει τη συνείδηση των γυναικών της εποχής. Είχε πλούσια κοινωνική</p>

	και πολιτική δράση, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλά διεθνή συνέδρια και εξορίστηκε για τις πολιτικές της απόψεις. Με δική της δράση, η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στις γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο.
Σύνδεσμοι	https://www.youtube.com/watch?v=fY4wLf22tIU

Αριθμός	12
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Θέατρο Τζένη Καρέζη
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.97691607282557, 23.7376275992176
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Το θέατρο της Τζένης Καρέζη χτίστηκε το 1978 από την Τζένη Καρέζη και τον σύζυγό της (επίσης ηθοποιό) Κώστα Καζάκο, προκειμένου να φιλοξενήσει τον θίασο τους. Η Τζένη Καρέζη (1932- 1992) υπήρξε σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Προερχόταν από μια συντηρητική οικογένεια, που δεν της επέτρεψε αυτή την επαγγελματική καριέρα. Πήγε κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς της και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κατάφερε να πρωταγωνιστήσει σε σημαντικά έργα στον κινηματογράφο και το θέατρο. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής χούντας το 1967 -1974 εξορίστηκε επειδή έπαιξε σε ένα θεατρικό έργο με αντιστασιακά μηνύματα. Υπήρξε ένα από τα πιο εμπορικά και ακριβοπληρωμένα ονόματα στην Ελλάδα. Πέθανε το 1992, λόγω καρκίνου. Το 1992 δημιουργήθηκε το ίδρυμα "Τζένη Καρέζη "που προσφέρει δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα σε καρκινοπαθείς.</p>

Σύνδεσμοι	https://www.youtube.com/watch?v=sqpyg2JAQg8 https://www.youtube.com/watch?v=iErJ4Lx83Fw&t=67s
-----------	--

Αριθμός	13
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Μαρίνα Γαλανού-Βιβλιοπωλείο «Πολύχρωμος Πλανήτης»
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.98613041817146, 23.72384036218157
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Μαρίνα Γαλανού υπήρξε Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, εκδότρια του εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου «Πολύχρωμος Πλανήτης» και ήταν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για περισσότερα από 20 χρόνια. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Τραβεστί - Τρανσέξουαλ Αλληλεγγύης (SATTE) και Γενική Γραμματέας από το 2003 έως τον Ιούλιο του 2014. Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ομοφυλοφιλικής Κοινότητας (Ε.Ο.Σ.) από το 2006 έως το 2008. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Γ.Σ.Κ.Υ.).</p> <p>Υπήρξε εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και συμμετέχει με αυτή την ιδιότητα ως εκπαιδύτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για άτομα αξιωματικά της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικά άσουλου, δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και ως μέλος της νομοθετικής προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομοθεσία σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων, «Ταυτότητα φύλου και έκφραση. Ορισμοί, Στερεότυπα, Μύθοι και Διακρίσεις» και «Είμαι τρανς - γνωρίζω τα δικαιώματά μου», αρθρογράφος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, και έχει εργαστεί εκτενώς σε όλους τους τομείς των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.</p>

	<p>Διορίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως πλήρες μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας τον Νοέμβριο του 2019. Η Μαρίνα άνοιξε δρόμους. Έχει συμβάλει καθοριστικά στην ορατότητα των τρανς, βοηθώντας πολλά τρανς αγόρια και κορίτσια να ξεπεράσουν τον φόβο και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Έγραψε βιβλία, πήρε μέρος σε ομιλίες, υπήρξε μέλος θεσμικών φορέων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, υπήρξε ειδικός του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, αλλά πάνω απ' όλα την έβρισκες στους δρόμους του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες.</p>
Σύνδεσμοι	<p>https://www.youtube.com/watch?v=2WyLdXrekiQ https://www.youtube.com/watch?v=cZpeGT6FW48</p>

Αριθμός	14
Όνομα πόλης	Αθήνα
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος της πόλης	37.98381281761063, 23.727537014594233
Όνομα σημείου ενδιαφέροντος	Ο Τάφος της Σοφία Βέμπο-1ο Νεκροταφείο Αθηνών
Γεωγραφικό πλάτος & μήκος του σημείου ενδιαφέροντος	37.96475467826049, 23.73476000400491
Εικόνες	
Περιγραφή	<p>Η Έφη Μπέμπου, γνωστή επαγγελματικά ως Σοφία Βέμπο, ήταν κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός που δραστηριοποιήθηκε από την περίοδο του μεσοπολέμου έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και τη δεκαετία του 1950. Έγινε περισσότερο γνωστή για την ερμηνεία πατριωτικών τραγουδιών κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν ονομάστηκε «τραγουδίστρια της νίκης». Το 1949 απέκτησε δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο. Σε μια εποχή που θέατρα έκλειναν και μετατρέπονταν σε κινηματογράφους, η Βέμπο επανέφερε την επιθεώρηση, ανεβάζοντας έργα που διατήρησαν ζωντανή την παράδοση της λαϊκής σάτιρας και καθιέρωσαν τους</p>

	μεγάλους κωμικούς μας. Ταυτόχρονα, έβαλε τα θεμέλια μιας καινούριας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, λανσάροντας το «αρχοντορεμπέτικο».
Σύνδεσμοι	https://www.boomplay.com/episode/3578820 https://www.youtube.com/watch?v=0aODluyQib4

2.5. Sofia, Bulgaria

In Bulgarian

Номер	1
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.6932471692578, 23.334871848217585
Изображения	
Описание	<p>Образователна институция</p> <p>Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е държавен изследователски университет в София, България. Той е най-старото висше учебно заведение в страната. Сградата на университета е построена между 1924 и 1934 г. с финансовата подкрепа на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Учебните занятия започват скромно и без</p>

	<p>шум на 1 октомври 1888 г. Това е рождената дата на българския университет – само 10 години след Освобождението.</p> <p>Университетът отваря вратите си само с осем професори, които, макар и малко на брой и почти всички завършили в чужбина, все пак успяват да пренесат в София духа на висшето образование от различни европейски страни.</p> <p>В началото студентите са 43, само мъже. Първите жени са приети след дългогодишни петиции до Народното събрание, през 1901 г. Така България става сред първите страни в света, в които жените са допуснати до университетско образование. По този начин занапред значително се увеличава потенциалът на нацията за реализиране на научни иновации и нововъведения и въобще за развитието на българската наука.</p> <p>Днес България е на челните места в Европа по брой на жените учени в различните научни институти. Една от тези бележити жени е Елисавета Карамихайлова – първата българка ядрен физик и първата жена хабилитиран преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от основателите на катедрата по атомна физика в него. За нея можете да разберете повече и в следващите локации на тази карта.</p>
Връзки	https://youtu.be/cO6pyL29JI4

Номер	2
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Народно събрание на Република България
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69422398231894, 23.33264137696473

Изображения	
Описание	<p>Български парламент</p> <p>На 15 януари 1938 г. българските жени получават законното право да гласуват, което е кулминацията на един продължителен и сложен път към изборното право на жените в страната. Първата стъпка е направена през 1909 г. с приемането на Закона за народното просвещение, който за първи път предоставя на жените правото да работят в училищните настоятелства, въпреки че не им е позволено да участват в избори. Тази формална и ограничена отстъпка не успява да доведе до осезаеми резултати, тъй като мъжете продължават да предпочитат предимно мъжки кандидати за постове в настоятелствата, като не допускат жените до изборителните урни.</p> <p>През 1937 г. е постигната частична победа, когато „жените майки от законен брак“ получават правото да гласуват на местни избори, въпреки че остават без право да се кандидатираат. В крайна сметка на 15 януари 1938 г. българските жени получават законно право да гласуват на парламентарни избори, макар и ограничено до жени над 21 години, които са омъжени, разведени или вдовици. Това ограничение е открито и ясно – то изключва от изборния процес младите, образовани и свободни жени, много от които следват в чужбина или са се утвърдили като интелектуалки.</p> <p>Едва през 1944 г. жените в България получават равни изборителни права, а през 1945 г., по време на 26-ата сесия на Народното събрание, първите 16 жени са избрани за депутати. След изборите за 49 Народно събрание, включените в него 57 жени в съставляват едва 23,8% представителство. По данни на Интерпаламентарния съюз средният процент за представителството на жените в парламента по света е 26,5%, а в същата класация България е на 97-мо място по участие на жени в парламента.</p>
Връзки	https://viragoproject.eu/2021/12/06/885/

Номер	3
Град	София, България

Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Мемориалната плоча на Елисавета Карамихайлова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69337777307141, 23.337337950308346
Изображения	
Описание	<p>Жена в науката</p> <p>Елисавета Карамихайлова (1897-1968) е първата жена ядрен физик в България. Тя създава първите практически курсове по физика на елементарните частици и става първата жена с професорска титла в страната.</p> <p>Началото на академичния си път Елисавета поставя като се записва в престижната Първа софийска девическа гимназия (повече за нея – в следващите локации), където учителките ѝ, активни участнички във феминисткото движение, я запознават с феминистките идеи. След като постига отлични резултати в обучението си, през 1917 г. тя заминава за Виена, за да учи във Виенския университет. Избира да учи електротехника и радиотехника, тъй като това са единствените специалности, отворени за жени в тази институция по онова време. Нейните изследвания върху гама лъчите и полония са актуални и до днес и се смятат за значителен напредък в съвременната физика. През 1923 г. Елизабет е поканена да се включи в изследване на трансмутацията на атоми с помощта на алфа-лъчи, което по онова време е авангардна област на ядрената физика. В Института за изследване на</p>

	<p>радия, където работи заедно с известни физици, тя допринася значително за развитието на тази област. Елисавета се дипломира като доктор по физика и математика във Виена. Въпреки че заедно с колежката си Мариета Блау са на прага на откриването на неутроните, забавянето на публикуването на резултатите им предотвратява заслуженото им признание.</p> <p>Успехът на Елисавета я мотивира да се върне в България, за да даде своя принос към научната общност. Въпреки че се сблъсква с предизвикателства като липса на подкрепа, оборудване и сексизъм от страна на колегите си мъже, тя продължава да упорства. Преобразува кабинета си в лаборатория, за да осигури на учениците си практическо обучение по съвременни научни методи. През 1939 г., след дългогодишни усилия, тя най-накрая е назначена за редовен доцент по експериментална атомна физика в Софийския университет.</p> <p>През 1945 г. Елисавета става ръководител на новосъздадената катедра по атомна физика в университета, което бележи още един етап в нейната забележителна кариера. Въпреки че заема длъжността ръководител на катедрата до 1955 г., след 1944 г. статутът ѝ на „надежден“ учен е поставен под съмнение поради „буржоазния ѝ произход“ и връзките ѝ с учени отвъд Желязната завеса. Вследствие на това тя е изключена от университета. Елисавета избира да дари всичките си вещи на Българската академия на науките, което, обаче, не попречва на институцията да наложи ограничения върху работата ѝ до 80-те години на XX век.</p> <p>Името ѝ се появява рядко в статии, в които неясно се признава, макар и бегло, приносът ѝ като физик, но изцяло се пренебрегва ролята ѝ на феминистка и университетски преподавател. Въпреки това наследството на Елисавета остава като първата българка, постигнала успехи в областта на атомната физика, която получава значително признание в световен мащаб, оспорвайки схващането, че академичните среди са запазени изключително за мъже учени.</p>
Връзки	https://upb.phys.uni-sofia.bg/old/Karam.html

Номер	4
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Домът на Констанца Ляпчева
Географска ширина и дължина на	42.69217914742531, 23.336415270373237

обекта на интерес	
Изображения	
Описание	<p>Българска общественичка</p> <p>Констанца Ляпчева (1887-1944) е светска дама, която се занимава с благотворителност за деца в неравностойно положение (бежанци, сираци и др.).</p> <p>По време на Балканските войни (1912-1913г.) като милосърдна сестра тя помага на ранените войници и на бежанците, а в мирно време се превръща в закрилница на българските деца. За човеколюбивите си дела бива наградена с “Голям кръст” на Българския червен кръст и с Дамския орден за гражданска заслуга на цар Борис Трети. През 30-те години на ХХ век Констанца става първата жена, която активно се ангажира с проблеми като трафика на хора, домашното насилие, закрилата на децата. До самия си край тя е председател на Съюза за закрила на децата в България. Била е член на почти всички останали благотворителни организации в София, в много от тях – като част от ръководния орган. Няма област на социалното подпомагане, в която да не е участвала. Благодарение на Констанца дейностите по отглеждането и възпитанието на децата получават законодателна защита, а майчинството става признато за изключително важна социална функция. По инициатива на Констанца през 1927 г. 1 юни за първи път се чества като Ден на детето. Тя основава първите приюти за деца в беда в страната, центрове за обучение на социални работници, летни лагери и детски площадки.</p>
Връзки	<p>—</p>

Номер	5
Град	София, България
Географска ширина и	42.698334, 23.319941

дължина на града	
Име на обекта на интерес	Домът на Елена Маркова-Босилкова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69085432371129, 23.329012373435987
Изображения	
Описание	—
Връзки	—

Номер	6
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Първа софийска девическа гимназия (сега 7. СУ „Св. Седмочисленици“) и работно място на Анастасия Головина
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69064928894992, 23.32836864324871

<p>Изображения</p>	
<p>Описание</p>	<p>Жена в науката</p> <p>7 СУ „Свети Седмочисленици“ е основано през 1879 г. със специален указ на министъра на просветата Марин Дринов като Първа софийска девическа гимназия. Оттук започва историята на девическото средно образование в България. Жадни за знания, момичета пристигат от всички краища на страната – Копривщица, Калофер, Стара Загора, Прилеп, Пирдоп, Плевен, Варна и т.н., което от своя страна налага откриването на пансион. През 1882-1883 г., с откриването на специален педагогически клас, гимназията достига пълното си развитие. Основите на настоящата сграда на ул. „Цар Иван Шишман“ са положени на 24 април 1924 г. Проектирана от Мара Захариева, сама възпитаничка на гимназията и една от първите жени архитекти в страната, тя успява да събере в себе си много от европейските архитектурни образци на епохата.</p> <p>Сред учителите в гимназията са имена като Мара Белчева, Екатерина Каравелова и Елисавета Консолова-Вазова (за тях – в другите локации). Сред възпитаниците ѝ пък са една голяма част от българските интелектуалци и артисти като Яна Язова, Стоянка Мутафова, Блага Димитрова, Елисавета Багряна, Вера Мутафчиева, Христина Морфова, Татяна Лазова и др.</p> <p>Д-р Анастасия Головина (1850–1933) работи в Първа девическа гимназия като лекар. Тя е първият български лекар, който завършва образованието си с докторска степен, и първата българска лекарка. Посвещава живота си на медицината и много млада заминава да учи в Цюрих, Швейцария. Това решение е нестандартно като се има предвид изключително малкият брой жени сред студентите по медицина в цяла Европа по това време. Анастасия продължава образованието си в Париж и на 27 декември 1878 г. се дипломира с блестящо защитена докторска</p>

	<p>теза. Преди нея в Медицинския факултет в Париж като лекари са се дипломирали само пет жени.</p> <p>През 1879 г. се завръща в новоосвободена България. По това време Анастасия е първата българка с висше образование и първата българска жена лекар.</p> <p>Нейни са нововъведенията в България, свързани с аутопсията на починалия, за да се уточни и потвърди причината за смъртта. Анастасия е автор и на множество научни и научно-популярни статии в областта на медицината, публикувани в български и чуждестранни списания и е сред учредителите на Физико-медицинското дружество – първото сдружение на лекари в България. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война като лекуващ лекар във Варна.</p> <p>По-късно Анастасия става първия български психиатър и един от основателите на българската курортна медицина и физиотерапия като въвежда разходките на болните извън психиатричното отделение и подобрява условията за престой.</p>
Връзки	https://www.infinite-women.com/women/anastasia-golovina/

Номер	7
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Гробът на Екатерина Каравелова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69014268422359, 23.326984834248545

<p>Изображения</p>		
<p>Описание</p>	<p>Българско феминистко движение</p> <p>Екатерина Каравелова (1860–1947) е известна педагожка, преводачка, писателка, публицистка, суфражистка и активистка за правата на жените. Тя също така има активна роля в защитата на еврейското население на България от депортиране в концентрационни лагери по време на Втората световна война. Екатерина става дългогодишен председател на създадения по нейна инициатива Съюз на българските писателки и представлява България на Четвъртия конгрес на Международната женска лига за мир и свобода през 1924 г. във Вашингтон, САЩ. Тя е основателка на културната женска организация „Майка“ и нейна председателка през 1899-1929 г. Активна като учителка, Екатерина отрано участва в дебата за женското образование и статута на учителките.</p>	
<p>Връзки</p>	<p>https://ekfwomen.org/en/about-us-en/about-ekaterina-karavelova/</p>	

<p>Номер</p>	<p>8</p>
<p>Град</p>	<p>София, България</p>
<p>Географска ширина и дължина на града</p>	<p>42.698334, 23.319941</p>
<p>Име на обекта на интерес</p>	<p>Мемориалната плоча на Екатерина Каравелова</p>
<p>Географска ширина и дължина на обекта на интерес</p>	<p>42.68988244467656, 23.32555789919287</p>

Изображения	
Описание	<p>Българско феминистко движение (продължава от локация: Гробът на Екатерина Каравелова) Освен това, Екатерина има огромен принос за развитието на женското движение в България и за утвърждаването на ролята на жените в обществото. Тя е една от основателките на Българския женски съюз през 1901 г. и негова председателка от 1915 до 1925 г. Убедена, че независимостта и равноправието на жените изискват те да могат да изкарват сами прехраната си, тя твърдо подкрепя тяхното професионално обучение. Каравелова води „Майка“ до създаването на първото девическо търговско училище в България „Мария Луиза“.</p>
Връзки	https://ekfwomen.org/en/about-us-en/about-ekaterina-karavelova/

Номер	9
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Мемориалната плоча на Елисавета Багряна
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.689819356155446, 23.32268257101826

Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Елисавета Багряна (1893–1991) е изтъкната българска поетеса, която през по-голямата част от живота си живее в София. Смятана е за една от най-значимите български поетеси, често наричана “първата дама на българската женска литература”. Известна както със своята лирика, така и с нетрадиционните си възгледи за ролята на жената в обществото, поетесата е активна фигура в литературния и обществен живот у нас през 20-те години на ХХ в. Багряна сътрудничи в различни медии – „Вестник на жената“, вестник „Лик“, списанията „Съвременник“, „Златорог“, „Изкуство“ и др., а първата си книга – „Вечната и святата“, издава през 1927 г. Елисавета е номинирана три пъти за Нобелова награда за литература и има съществен принос към литературното наследство на страната.</p> <p>Донякъде аргументираща своето нетрадиционно поведение, тя се изправя срещу представата за жената според патриархалните норми и интерпретира по един различен начин проблема за свободата на избора и волята на човек да отстоява себе си. Други водещи теми в творчеството на Багряна са любовта, пътешествията, самотата и спомените.</p> <p>Стихотворенията ѝ са преведени на 30 езика и издадени във Франция, Гърция, Чехословакия, Югославия, Румъния, Италия, Швеция, Полша и др. Произведението ѝ „Бялата Ограда“ е написано за 50-годишнината на Първата софийска държавна девическа гимназия през 1929 г (повече информация – в другите локации).</p>
Връзки	https://bnr.bg/en/post/100960112/125th-birth-anniversary-of-eternal-bulgarian-poetess-elisaveta-bagriana

Номер	10
--------------	----

Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Мемориалната плоча на Яна Язова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.690481782565946, 23.323648166299186
Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Яна Язова (1912–1974) е писателка и интелектуалка от XX век. Поезията ѝ е преведена на есперанто, чешки, сръбски и украински език. Пътувала е много из Европа и Близкия изток и е писала за пътванията си. След настъпването на комунистическия режим не я печатат, не я издават, не я канят на литературни четения. В почти пълна самота, тя създава трилогията “Балкани”, включваща романите “Левски”, “Бенковски” и “Шипка” – колосален труд, заради който години наред прекарва в библиотеки и архиви, броди по манастири. Историческият ѝ роман “Александър Македонски”, трилогията “Балкани” и антикомунистическият роман “Соленият залив” са публикувани след смъртта ѝ.</p> <p>Яна Язова умира при неизясними и до днес обстоятелства. Последен знак, че е била жива, е нейна записка в бележник от 19 май 1974 година.</p>

	Тялото ѝ е открито в дома ѝ в края на юли. Погребана е на 9 август в Централните софийски гробища. Досието на Яна Язова е унищожено.
Връзки	https://en.wikipedia.org/wiki/Yana_Yazova

Номер	11
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Сградата на Българския женски съюз и работното място на Анна Карима
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69102591326096, 23.324570846234295
Изображения	
Описание	<p>Българско феминистко движение</p> <p>Българският женски съюз е организация за защита на правата на жените, която действа в България от 1901 до 1944 г. През 1901 г. сдружението е основано от Вела Благоева, Екатерина Каравелова, Анна Карима, Кина Конова, Юлия Малинова и Жени Патева. Организацията обединява общо 27-те местни женски асоциации, създадени в България от 1878 г. насам. Основана е в отговор на ограниченията за образованието на жените и достъпа им до университетско обучение през 90-те години на XIX век.</p>

	<p>Анна Карима (1871-1949) е писателка, преводачка, редакторка и журналистка, суфражистка и активистка за правата на жените. През 1897 г. тя основава Женското образователно сдружение “Съзнание”, чрез което Анна с постоянните си писма до правителството успява да го убеди през 1901 г. да разреши на жените да учат в университет. Анна става първата председателка на Българския женски съюз и организира първия конгрес на феминистките организации. През целия си живот тя непрекъснато се занимава с преводи и писане на собствени материали, всички те посветени на женски теми – от образованието на децата, през противопоставянето на уредените бракове, до свободното изразяване на емоциите – нейните произведения предизвикват традиционните за онова време разбирания, борят се със стереотипите и влияят върху отношението към жените.</p>
Връзки	https://kids.kiddle.co/Anna_Karima

Номер	12
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Работното място на Теодора Пейкова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69314718885858, 23.323251199350366
Изображения	
Описание	<p>Българско феминистко движение</p> <p>Теодора Пейкова (1892-1972) е писателка, редакторка и обществена деятелка, основателка на дамското списание “Икономия и</p>

	<p>домакинство”, което излиза в продължение на 25 години. Чрез списанието Теодора разпространява европейския вкус и идеи в цялата страна и го използва, за да запознава жените с различни социални проблеми или изобретения, направени от други жени, да предлага рецепти и медицински съвети, диети за отслабване, преглед на пресата, семейни съвети, съвети за отглеждане на деца, мода, исторически събития, гимнастика, репортажи от Париж и други градове, реклами, курсове по шиене, бродерии, ръкоделие и др. Тя става и първата българка, която сама се научава да кара колата на съпруга си. По времето на социализма списание “Икономия и домакинство” е обявено за буржоазно и е забранено, сложните и красиви европейски ястия и навици за хранене са заменени с прости и “народни” такива, а Теодора Пейкова потъва в забрава.</p>
Връзки	—

Номер	13
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Домът на Мара Белчева
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69327335910196, 23.321191262751057

Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Мара Белчева (1868-1937) е поетеса, учителка, преводачка и филоложка. Публикува три стихосбирки: „Стъпки на прага“, 1918 г., „Сонети“, 1926 г., и „Избрани песни“, 1931 г. През 1925 г. Мара публикува биография на покойния си партньор, поета Пенчо Славейков. Тя превежда на български език и „Тъй рече Заратустра“ на Фридрих Ницше и „Die versunkene Glocke“ на Герхарт Хауптман.</p>
Връзки	<p>https://bibliophilia.eu/strihi-ot-portreta-na-mara-belcheva</p>

Номер	14
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Домът на Димитрана Иванова
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.68847163681135, 23.316939282276874

Изображения	
Описание	<p>Българско феминистко движение</p> <p>Димитрана Иванова (1881–1960) е българска реформаторка в областта на образованието, суфражистка и активистка за правата на жените. Тя е председател на Българския женски съюз от 1926 до 1944 г. От 1928 г. издава и редактира месечното списание “Жената” (1929–1931), в което разглежда правните аспекти на подчиненото положение на жените. Димитрана сътрудничи на много вестници по въпроси, свързани с живота и бъдещето на жените. През целия си живот тя се бори за равенство между половете в областта на образованието, както и за правото на жените юристи да упражняват професията си на адвокати и съдии. След дълга борба тя става една от първите българки, на които това право е признато. Голямата мечта на Димитрана е българските жени да имат правото да гласуват и да са равноправни в различните сфери на живота. Благодарение на дълги години активна дейност и с помощта на царица Йоана, през януари 1938 е обнародван нов избиращелен закон, частично гарантиращ това право на омъжени, разведени или вдовици.</p>
Връзки	<p>https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09612020400200384?needAccess=true</p> <p>https://v16-web-newkey.tiktokcdn.com/92a8c86e425af343be51b203aa90b530/672a5ec8/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/1e2ac8e166964eafbc031735f15e359d/?a=1988&bti=NDU3ZiAwOg%3D%3D&ch=0&cr=3&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C&cv=1&br=1568&bt=784&cs=0&ds=3&ft=piJEeMXj8Zmo0lgACb4iVO5ZrpWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=ZWY5ODgzZjVmMzo4OTQ1ZEBpajk2amQ6ZmhwOzMzZ</p>

[zczNEBjYDVfXjZgNjlxYzZfyi9jYSNpZm5zciRnbmJgLS1kMS9zcv%3D%3D&vvp1=&l=20241105120550CDEAD99AE5E22A170676&bttag=e00090000](https://www.herstory.eu/en/locations/sofia-bulgaria/42.698334,23.319941/15?l=20241105120550CDEAD99AE5E22A170676&bttag=e00090000)

Номер	15
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Улица „Баба Неделя“
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.684386429113246, 23.31719677419451
Изображения	
Описание	<p>Българска учителка</p> <p>Неделя Петкова (1826-1894), останала в историята като Баба Неделя, е българска просветителка. През 1859 г. тя започва да обучава девойки и развива тази дейност в училищна система за стотици момичета в цялата българска част на Османската империя. По-късно е учителка в Самоков (1862-1864), Кюстендил (1864-1865), Прилеп (1865-1866), Охрид (1868-1869) и Велес (1870-1871).</p>

	<p>По време на престоя си във Велес през 1870 година се включва в местния революционен комитет, поддържащ връзки с Българския революционен централен комитет (БРЦК). След разкритието, че просветителката е част от революционния комитет, следва прогонване от Велес. С подкрепата на Зографския манастир Баба Неделя основава смесено българско училище във Вардарския квартал на Солун. Заради неуморния си дух тя участва активно в борбата на местното население срещу гъркоманите. В този период от живота си създава дружество „Българска зора“ в Солун. Първоначално това е женско формирание, но по-късно е разкрита и мъжка секция към него. Дружеството има основно културно-просветен характер, но и поддържа църковно-националните стремежи и борби, училищното дело, организира националните празници и защитава интересите на българското население в околните села. Заедно с дъщеря си баба Неделя си ушива знамето за Разловското въстание през 1876 година.</p>
<p>Връзки</p>	<p>https://www.infinite-women.com/women/nedelya-petkova/</p>

<p>Номер</p>	<p>16</p>
<p>Град</p>	<p>София, България</p>
<p>Географска ширина и дължина на града</p>	<p>42.698334, 23.319941</p>
<p>Име на обекта на интерес</p>	<p>Ателието на Елисавета Консулова-Вазова</p>
<p>Географска ширина и дължина на обекта на интерес</p>	<p>42.686058399813305, 23.326745438299394</p>

Изображения

Описание

Жена в изкуството

Елисавета Консулова-Вазова (1881-1965) е една от първите професионални художнички в България, първата българка, на която е позволено да рисува голо тяло от натура в Държавното рисуwalно училище (днес Национална художествена академия), а също и първата жена, завършила това учебно заведение. Освен това, я е и първата художничка в България, организираща самостоятелна изложба (1919 г.). Специализира портретна живопис в академията на Дружеството на жените-художнички и завършва курса на професор Х. Книр в Мюнхен. Европейската критика оценява високо картините ѝ, наричат я „майка на цветята“ поради честото им присъствие в творчеството ѝ.

Елисавета отглежда и трите си дъщери по нов за времето си начин и описва революционните си феминистки идеи по отношение на отглеждането на децата в книга за образованието “”Книга за млади майки””. Тя е една от основателките на Кукления театър и на дружество „Родно изкуство“. Развива обществена дейност като редактор на сп. „Беседа “1934-1940 г. и сп. „Дом и свят “1940-1943 г. – издание за домашна култура, литература и изкуство, на което е пръв главен редактор. Елисавета сътрудничи на сп. „Художник“ и сп. „Изкуство“ с критични статии за българското и западноевропейското изобразително изкуство. Тя умело превежда от немски и английски, а отличните ѝ собствени статии стават причина от Клуба на българските писателки да я поканят за член.

През 1961 г. е удостоена с орден „Кирил и Методий“ I степен.

Връзки

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisaveta_Konsulova-Vazova

<https://youtu.be/9jIYAGdfb9M>

Номер	17
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Мемориалната плоча на Дора Габе
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.687320234715166, 23.328290390748876
Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Дора Габе (1888-1983) е българска поетеса, писателка и преводачка, от еврейски произход. Автор е на общо 98 книги, издадени в тираж от над 1 903 500 екземпляра и разпространени из цял свят. Сред тях са и два романа: "Мълчаливи герои" (1931) и "Майка Парашкева" (1971). Дора Габе публикува поезия за възрастни и деца, пътеписи, разкази, есеистична проза, импресии, отзиви за театрални постановки и концерти, статии по въпроси на чуждестранната и българската литература, спомени за поети и писатели в редица издания. От 1939 до 1941 година тя става редактор на детското списание „Прозорче“. В по-късните си години се занимава и с обширна преводаческа дейност от</p>

	<p>полски, чешки, руски, френски, гръцки езици. Най-крупното ѝ преводаческо дело са антологията „Полски поети“ (1921).</p> <p>Освен всичко, изброено до тук, Дора Габе е запомнена не само като писателка, но и като активистка, бореца се за мир и права на децата. Назначена е за почетен дипломат на Съвета за мир и получава Златен кръст за работата си в областта на българо-полските отношения. Учредител е на българо-полския комитет, на българския ПЕН клуб и негов дългогодишен председател. Била е и съветник по културните въпроси в българското посолство във Варшава от 1947 г. до 1950 г. През живота си тя става носител на множество награди и отличия, включително почетна грамота от Всемирния съвет на мира, награда от Съюза на българските писатели за стихотворението ѝ “Родина” през 1963 година, както и званието “Народен деятел на културата” през 1969 година. Освен това, тя става “почетен гражданин на Толбухин”, днес Добрич.</p>
Връзки	https://www.europeana.eu/en/exhibitions/pioneers/dora-gabe

Номер	18
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Домът на Калина Малина
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69023812978044, 23.338847565439398

Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Калина Малина е творческият псевдоним на българската детска писателка и преводачка Райна Иванова Радева (1898-1979), авторка на около 50 детски книги, както и на първия български детски роман “Златно сърце” (1930 г.), преиздаван и до днес, многобройно стихосбирки и още два романа.</p>
Връзки	—

Номер	19
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Галерия „Васка Емануилова“
Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.69826557706231, 23.3417443512561

Изображения	
Описание	<p>Жена в изкуството</p> <p>Галерия „Васка Емануилова“ е една от малкото институции, наред с къща-музей „В. Недкова“ и ХГ „Ел. Карамихайлова“ – Шумен, носеща името на жена и показваща изложба, свързана с историята на жените. Открита е през 1984 г. като постоянна изложба „Васка Емануилова“ – филиал на Софийска градска художествена галерия, на ул. „6-ти септември“ № 9.</p> <p>Патронът на галерията, Васка Емануилова, остава в историята на българското изкуство като първата жена с трайна следа в него. Тя завършва Държавната художествена академия през 1927 г. и започва да се включва в изложби на жени художнички. Васка твори с разнообразни материали и използва еднакво умело както акварел и молив, така и гипс, бронз и глина, които извайва във фигури в областта на малката пластика, голото тяло, историческата и битова композиция и портрет. Известна е и със своите женски портрети и еротични серии. Тя става съосновател на Дружеството на новите художници.</p> <p>Малко преди смъртта си през 1985 година, Васка дарява на Софийска градска художествена галерия 90 свои скулптури, 48 акварела и 35 рисунки. Освен там, нейни творби се съхраняват и в Националната художествена галерия и тези в Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Добрич и в частни колекции в страната и по света.</p>
Връзки	https://veg.sghg.bg/en/history/

Номер	20
Град	София, България
Географска ширина и дължина на града	42.698334, 23.319941
Име на обекта на интерес	Домът на Райна Княгиня

Географска ширина и дължина на обекта на интерес	42.70783831462244, 23.316631296679372
Изображения	
Описание	<p>Българска революционерка</p> <p>Райна Попгеоргиева Футекова (1856–1917), по-позната като Райна Княгиня, наричана още „Царицата на българите“, е българска учителка, акушерка и революционерка, родена в Панагюрище. Известна е с това, че едва на 20 години ушива знамето на Априлското въстание от 1876 г. по предложение на Георги Бенковски. След въстанието тя е заловена и измъчвана. Спасява се благодарение на европейски дипломати, които я изпращат да учи медицина в Москва в продължение на 3 години. Така Райна Княгиня става първата дипломирана акушерка в България. В Москва, като членка на Дамския благотворителен комитет, приема 32 панагюрски сирачета, които получават образование. След освобождението работи като учителка в девическата гимназия в Търново, а по-късно – като акушерка в София.</p> <p>По повод 25 години от Априлското въстание, Райна ушива три нови знамена, копия на оригиналното. Днес са запазени само две от тях – във Военноисторическия музей в София и в родната ѝ къща в Панагюрище.</p>
Връзки	https://bnr.bg/en/post/101406093/bulgaria-marks-165-years-since-birth-of-bulgarian-revival-period-heroine-rayna-knyaginya

2.6. Velenje, Slovenia

In Slovenian

Number	1
---------------	---

City name	Ljubljana
Latitude & Longitude of the City	46.049805245434015; 14.496852953102419
Name of the point of interest	Akademija za likovno umetnost
Latitude & Longitude of the point of interest	46.049805245434015; 14.496852953102419
Images	
Description	<p>(1926-2017): Je slovenska slikarka in ilustratorica, rojena v Ljubljani. Najbolj znana je po ilustracijah za otroške knjige, od katerih so mnoge postale klasike slovenske otroške literature. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani ter tam končala tudi grafično specialko. Vse svoje ustvarjalno življenje je posvetila otroški ilustraciji.</p> <p>Njen izjemni opus obsega preko 200 knjižnih projektov in več kot 2.200.000 izvodov posameznih knjig v različnih izdajah. Slikanice z njenimi podobami nastajajo in se ponatiskujejo za vedno nove generacije bralcev pri nas in po svetu. Z založbo Mladinska knjiga sodeluje že od leta 1964.</p> <p>Njena umetniška pot se je začela z ilustriranjem pravljice Šivilja in škarjice Dragotina Ketteja. Ilustrirala je še knjige Josipa Ribičiča (Miškolin, Nana, mala opica), Kajetana Koviča (Moj prijatelj Piki Jakob, Maček Muri, Pajacek in punčka, Zmaj Direndaj, Zlata ladja), Svetlane Makarovič (Strašni volk), Leopolda Suhodolčana (Cepecepetavček), Mihe Mateta (Šola igrač), Srečka Kosovela (Medvedki sladkosnedki), Prežihovega Voranca (Levi devžej), Janeza Bitenca (Tri muce), Polonce Kovač (Mišek), zbirko pravljic Zlata ptica in druge. Njene likovne podobe bogatijo tudi reviji Cicido in Ciciban. Del njenega bogatega opusa je zbran v antologijah Čudežni vrt in Rasla je Jelka.</p>
Links	link link

Number	2
City name	Ljubljana
Latitude & Longitude of the City	46.0569465; 14.5057515
Name of the point of interest	Spominska plošča Zofke Kveder
Latitude & Longitude of the point of interest	46.05558729086709; 14.509416258747628

Images	
Description	<p>(1878-1926): Pisateljica in feministka, rojena v Ljubljani. Bila je pionirka slovenske feministične literature, znana po svojih romanih, kratkih zgodbah in esejih. Rodila se je 22. aprila 1878 v Ljubljani očetu Janezu in materi Neži, rojeni Legat. Kmalu po hčerinem rojstvu se je družina večkrat preselila. Leta 1884 je začela obiskovati ljudsko šolo na Blokah. Šolanje je nadaljevala v zavodu Lichtenturn v Ljubljani, končala pa ga je z dobrim uspehom leta 1893 v uršulinski šoli v Ljubljani. Decembra 1896 je dobila prvo službo pisarke v Kočevju. Leta 1897 se je preselila v Ljubljano, kjer je prepisovala različne dokumente v pisarni odvetnika Ivana Šušteršiča. Pri svojem delu in pisanju se je posvečala temam, ki se dotikajo ženskih življenj. Prve članke na temo položaja žensk v družbi je pričela objavljati v reviji Slovenka (časnik), kasneje pa še v Slovenskem narodu, Edinosti in v Jugoslovanski ženi. Tu je pogosto objavljala članke (Za naše žene, ki se same skrbe za eksistenco, Naš hiperidealizem, Kaj hočemo, Žena v družini in družbi, O današnji ženi ...) s tematiko o pravicah ženske do dela, volitev in izobrazbe. Zavzemala se je za emancipirano žensko, ustvarjalko in izobraženko. Poudarjala je, da emancipirane ženske niso sovražnice moških in naj se jih ti ne bojijo. Želela je dokazati, da je emancipirana ženska lahko tudi soproga in mati.</p>
Links	link link link

Number	3
City name	Čadram
Latitude & Longitude of the City	46.389277; 15.4590732
Name of the point of interest	OŠ Anice Černejeve Makole
Latitude & Longitude of the point of interest	46.31807780085802; 15.66837887443098

Images	
Description	<p>(1900-1944) Anica Černej je bila slovenska učiteljica, pisateljica in pesnica, rojena 3. aprila 1900 v Čadramu. Anica Černej se je rodila v učiteljski družini. Njen oče Ljudevit Černej je bil najprej učitelj, pozneje šolski nadzornik ter tudi pesnik in pisatelj. Njena mati Marija Hasenbüchl je bila učiteljica . Tako kot oče je bila tudi Anica učiteljica in govornica. V šolo je šla s petimi leti (1905) v Grižah pri Celju. Po štirih letih (1909) je odšla v Maribor v zasebno šolo za šolske sestre (danes Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja). Poučevala je v Grižah in nato v Celju. Leta 1927 je z opravljenim diplomskim izpitom v Zagrebu pridobila kvalifikacijo za poučevanje matematike, fizike in kemije.</p>
Links	link

Number	4
City name	Velenje
Latitude & Longitude of the City	46.36214834804165; 15.110638665269247
Name of the point of interest	Rod Jezerski zmaj
Latitude & Longitude of the point of interest	46.35707708725387; 15.116202826670017
Images	
Description	<p>(1940-2022) Herma je bila vse življenje zelo dejavna pri oblikovanju lokalne skupnosti. Bila je učiteljica, ki se je rada vključevala v številne dejavnosti, vendar je imela posebno ljubezen do taborništva in njen prispevek na tem področju je bil resnično velik. Prav Hermi Groznik gre največja zasluga za</p>

	dokončno utrditev rodu v Velenju, saj je s svojim pedagoškim znanjem in zaupanjem, ki so ga imeli do nje starši, ravnateljstva šol, in tudi močna politična podpora, dokončno utrdila taborništvo v Velenju. Organizacijsko se je model, ki se je razvil na njeni šoli, postal model do takšne mere, da se je posnemal na vseh ostalih osnovnih šolah. Hermina Groznik je leta 2005 prejela visoko občinsko priznanje, in sicer grb Mestne občine Velenje za pomemben prispevek k lokalni skupnosti.
Links	link

Number	5
City name	Šoštanj
Latitude & Longitude of the City	46.3782836; 15.0461378
Name of the point of interest	Občina Šoštanj
Latitude & Longitude of the point of interest	46.377297876286725; 15.045031331933407
Images	
Description	(1873-1950): Antonija Sternad, deklinški priimek Acman, se je rodila 23. aprila 1873 Gregorju Acmanu in Luciji Acman. Bila je znamenita babica, prva v Šoštanju z opravljeno babiško šolo. Antonija Sternad je 29. julija 1905 diplomirala na babiški šoli v Ljubljani, po opravljenem polletnem tečaju babištva, ki ga je organizirala cesarsko-kraljeva ustanova za izobraževanje babic. Na svet je pomagala 3000–4000 dojenčkom na domovih v Šoštanju in okolici. Med drugim tudi Karlu Destovniku Kajuhu. Antonija Sternad ostala v spominu kot zelo ugledna meščanka. Po pripovedih je bila »za pol zdravnika«, saj je pomagala tudi pri zdravljenju drugih bolezni. Antonija Sternad je z družino živela v Šoštanju na hišni številki 13, pozneje na Levstikovi cesti 1.
Links	n/a

Number	6
City name	Velenje
Latitude & Longitude of the City	46362274; 15.110658

Name of the point of interest	Kip rudarjeve žene
Latitude & Longitude of the point of interest	46.35951226478748; 15.115427343522725
Images	
Description	<p>Profil rudarjeve žene predstavlja neomajno moč in odpornost žensk, ki so podpirale svoje družine v rudarskih skupnostih v Velenju. Simbolizira ogroditve teh skupnosti in priča o trdnem duhu tistih, ki so vodile gospodinjstva in skrbele za svoje družine, medtem ko so njihovi možje delali v zahtevnih in pogosto nevarnih premogovnikih. Ta lik uteleša žrtve, trdo delo in ključno vlogo, ki so jo imele te ženske pri ohranjanju blaginje svojih družin in povezanosti rudarske skupnosti, zato je primeren simbol predanosti in trdnosti.</p>
Links	n/a

Number	7
City name	Celje
Latitude & Longitude of the City	46.23092; 15.26044
Name of the point of interest	Kip Alme Karlin
Latitude & Longitude of the point of interest	46.22855811819493; 15.266471184355392
Images	
Description	<p>(1889-1950): Bila je slovenska pisateljica, popotnica in poliglotka, rojena v Celju. Veliko je potovala po svetu in o svojih izkušnjah napisala več knjig, med drugim "Globetrotting Through Siberia and Central Asia" in "In the Land of Silent". Srednjo šolo je končala v Gradcu, od tam pa je leta 1909 odšla v London</p>

	<p>študirat jezike. Študirala je angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino, norveščino, danščino, ruščino in španščino.</p> <p>V začetku 1. svetovne vojne, leta 1914, se je morala umakniti na Švedsko in Norveško, ker je bila kot državljanka Avstro-Ogrske v Londonu nezaželena. Leta 1918 se je vrnila v Celje, kjer je ustanovila šolo za tuje jezike, dozorela pa je tudi odločitev za potovanje okoli sveta. Iz prihrankov si je kupila svoj prvi pisalni stroj, slovito eriko, ki jo je spremljala do konca življenja. Na pot se je pripravljala tako, da je vadila v slikanju in se dodatno učila zemljepisa, zgodovine, naravoslovja, botanike in zoologije.</p>
Links	<p>link</p> <p>link</p>

Number	8
City name	Ribnica
Latitude & Longitude of the City	45.73072079669432; 14.71866261600676
Name of the point of interest	Rojstna hiša Franja Bojc Bidovec
Latitude & Longitude of the point of interest	45.721893946343215; 14.741965093830284
Images	
Description	<p>(1913-1944): Bila je slovenska medicinska sestra, rojena v Nemški vasi pri Ribnici. Osnovno šolo je obiskovala v Ribnici 1920–25, prav tako en razred meščanske šole 1925–26, nato se je prepisala na Mestno žensko realno gimnazijo v Ljubljani, ki jo je zaključila 1933. V Ljubljani je živela v skromnih razmerah v internatu Družbe usmiljenih sester v Zavetišču sv. Jožefa, kjer se je preživljala tudi z inštrukcijami. Nepopolno Medicinsko fakulteto v Ljubljani je obiskovala 1933–39, nato je študij nadaljevala v Beogradu in Zagrebu, kjer je bila promovirana 1939. Med drugo svetovno vojno je delala v tajni bolnišnici v gorah pri Celju. Pomagala je oskrbovati ranjene partizanske borce in rešila življenja številnih ljudi, kljub nenehni nevarnosti, da jo odkrijejo in ujamejo okupatorji. Od januarja 1944 do maja 1945 je bila upravnica, zdravnica in</p>

	kirurginja Slovenske vojne partizanske bolnice, že med vojno poimenovane po njej, v težko dostopni soteski Pasice pri Cerknem.
Links	link
Number	9
City name	Ljubljana
Latitude & Longitude of the City	46°18'14.3"N 14°16'29.5"E
Name of the point of interest	Kip Ivane Kobilica pred cerkvijo Cv. Jakoba
Latitude & Longitude of the point of interest	46.30395717447477; 14.274867985556378
Images	
Description	<p>(1861-1926) Ivana Kobilica je najpomembnejša slovenska slikarka, ki se je rodila 20. decembra 1861 v Ljubljani. Risanje se je učila pri Idi Künl v Ljubljani, zasebno pa je študirala tudi francoščino in italijanščino. Pri 16 letih je z očetom obiskala Dunaj, ki jo je tako navdušil, da se je odločila postati slikarka. Po nekaj letih (1879) se je dejansko vrnila na Dunaj, kjer je v galeriji dunajske akademije kopirala slike starih mojstrov. Med letoma 1881 in 1891 se je izpopolnjevala v Münchnu, kjer se je vpisala na šolo za umetnost in obrt. Njena dela so bila prvič razstavljeni na Dunaju leta 1888. Leto pozneje je na veliki retrospektivni razstavi na Vegovi ulici v Ljubljani razstavila 30 svojih slik. Razstavo si je ogledalo 695 ljudi, kar je bilo za tiste čase izjemno število, nobena njena slika pa ni bila prodana. Velik uspeh je Kobilca doživela, ko sta bili dve njeni sliki, Liker in Poletje, razstavljeni na mednarodni razstavi v Parizu. V izbor je bilo poslanih 2800 slik različnih umetnikov, vendar so jih izbrali le 200, med njimi tudi ti dve Kobilčini deli. Ta dosežek je Kobilci utrl pot na mednarodni trg. Poletje, njeno najbolj priljubljeno delo, je nastalo v letih 1889 in 1890. Na sliki vidimo deklico in njene otroke, ki poleti na vrtu plevajo cvetlične šopke. Na tej sliki Kobilca dejansko upodablja svojo mlajšo sestro Fani, medtem ko sta otroka poleg nje njen bratranec Janko Svetlin in sestrična Katrica Svetlinka.</p>

Links	link
-------	----------------------

Number	9
City name	Ljubljana
Latitude & Longitude of the City	46°18'14.3"N 14°16'29.5"E
Name of the point of interest	Kip Ivane Kobilica pred cerkvijo Cv. Jakoba
Latitude & Longitude of the point of interest	46.30395717447477; 14.274867985556378
Images	
Description	<p>(1861-1926) Ivana Kobilica je najpomembnejša slovenska slikarka, ki se je rodila 20. decembra 1861 v Ljubljani. Risanje se je učila pri Idi Künl v Ljubljani, zasebno pa je študirala tudi francoščino in italijanščino. Pri 16 letih je z očetom obiskala Dunaj, ki jo je tako navdušil, da se je odločila postati slikarka. Po nekaj letih (1879) se je dejansko vrnila na Dunaj, kjer je v galeriji dunajske akademije kopirala slike starih mojstrov. Med letoma 1881 in 1891 se je izpopolnjevala v Münchnu, kjer se je vpisala na šolo za umetnost in obrt. Njena dela so bila prvič razstavljeni na Dunaju leta 1888. Leto pozneje je na veliki retrospektivni razstavi na Vegovi ulici v Ljubljani razstavila 30 svojih slik. Razstavo si je ogledalo 695 ljudi, kar je bilo za tiste čase izjemno število, nobena njena slika pa ni bila prodana. Velik uspeh je Kobilca doživela, ko sta bili dve njeni sliki, Liker in Poletje, razstavljeni na mednarodni razstavi v Parizu. V izbor je bilo poslanih 2800 slik različnih umetnikov, vendar so jih izbrali le 200, med njimi tudi ti dve Kobilčini deli. Ta dosežek je Kobilci utrl pot na mednarodni trg. Poletje, njeno najbolj priljubljeno delo, je nastalo v letih 1889 in 1890. Na sliki vidimo deklico in njene otroke, ki poleti na vrtu plevajo cvetlične šopke. Na tej</p>

	sliki Kobilca dejansko upodablja svojo mlajšo sestro Fani, medtem ko sta otroka poleg nje njen bratranec Janko Svetlin in sestrična Katrica Svetlinka.
Links	link

Number	10
City name	Celje
Latitude & Longitude of the City	46.23092; 15.26044
Name of the point of interest	Celjski grad
Latitude & Longitude of the point of interest	46.21964598251005; 15.272040170341016
Images	
Description	Barbara Celjska se je rodila okoli leta 1392, domnevno v Celju. Barbara je bila najmlajša od šestih otrok celjskega grofa Hermana II. in grofice Ane iz Schaunberga (umrla 1396). Na celjskem dvoru je odraščala skupaj s svojo (mlajšo) sestrično Anno, ki se je leta 1402 poročila s poljskim kraljem Vladislavom II. Jagiel. Barbara je že zgodaj dobila pomembno vlogo v očetovih dinastičnih načrtih, ko so se po bitki pri Nikopolju (1396) za celjsko družino odprle priložnosti v ogrskem kraljestvu. Herman jo je leta 1401 zaročil s štiriindvajset let starejšim ogrskim kraljem Sigismundom, novembra 1405 sta se poročila v Krapini, 6. decembra pa je bila v Székesfehérváru okronana za ogrsko kraljico.
Links	link link

Number	11
City name	Trebnje
Latitude & Longitude of the City	45.9081708; 15.0125985

Name of the point of interest	Občina Trebnje
Latitude & Longitude of the point of interest	45.9081708; 15.0125985
Images	
Description	<p>(1874-1950) Minka Govekar (rojena Minka Vasič) je bila slovenska prevajalka, aktivistka in publicistka, rojena 28. oktobra 1874 v Trebnjem. S starši se je dobro razumela. Šolala se je v Ljubljani v meščanski šoli, ki so jo vodile uršulinke. Tam je večino znanja pridobila z branjem, njeni spisi pa so bili odlični. Odločila se je, da bo postala učiteljica, saj je bila to v tistem času skoraj edina možnost, da se ženske izobrazijo. Leta 1901 je bila med ustanoviteljicami prvega slovenskega ženskega društva, imenovanega Splošno slovensko žensko društvo. Kot tajnica društva je delovala 27 let. Glavna naloga društva je bila prizadevanje za enakopravnost žensk na vseh področjih (dostop do izobraževanja, volilna pravica). V ta namen so organizirale shode in pisale peticije. Podpiralo je „modernizacijo materinstva“, kjer bi bila ženska izobražena mati in enakovredna svojemu možu. V okviru svojih aktivističnih prizadevanj je tudi veliko potovala, predvsem v avstrijske, hrvaške in srbske države, vendar je najraje sodelovala s češkimi ženskami.</p>
Links	link

Number	12
City name	Divača
Latitude & Longitude of the City	45.68472; 13.97028
Name of the point of interest	Kip Ide Kravanja (Ita Rina) pred Muzejem slovenskih filmskih igralcev
Latitude & Longitude of the point of interest	45.68414098267163; 13.971187996386641

Images	
Description	<p>(1907-1979) Ida Kravanja je bila ena redkih slovenskih igralk, ki se je uspela uveljaviti v tujini. Pod umetniškim imenom Ita Rina je uspela v evropskem in svetovnem filmskem svetu. Rodila se je 7. julija 1907 v Divači na Krasu. Njen oče Jožef Kravanja je bil doma iz Bovca, mati Marija rojena Marka pa iz Loga pod Mangrtom. Oče je delal na železnici, tako kot številni prebivalci Divače, ki je bila pomembno železniško križišče na trasi Južne železnice. Ob izbruhu prve svetovne vojne se je družina preselila v Ljubljano. Ker je vedela, kako navdušena je nad plesom in igro, ji je oče za osmi rojstni dan podaril knjigo Otroški oder, ki jo je popolnoma prevzela. Ob branju se ji je porodila zamisel, da bi imela svoje gledališče, in k sodelovanju je povabila vrstnike, ki so bili njeni soigralci.</p> <p>V Berlinu je dobila vlogo v mladinskem filmu z - za njene razmere ironičnim - naslovom Kaj otroci povedo staršem. Kmalu po vstopu v filmsko industrijo so ji predlagali, naj si spremeni ime, saj je bilo ime Ida Kravanja v tujini težko izgovorljivo. Odločila se je za ime Ita Rina. Njen prvi film je bil zanjo velika odskočna deska. Filmski kritiki so o njej pisali navdušujoče besede, zato se je je prijel vzdevek jugoslovanska kraljica lepote.</p> <p>Igrala je tudi v filmu Erotikon, ki ji je prinesel svetovno slavo. Nenadoma so o njej govorili vsi. Postala je zvezda in ponudbe za filmske vloge so prihajale kot po tekočem traku. Dobre besede o njej so se razširile celo v Ameriko. Med drugim je prejela ponudbo iz Hollywooda, vendar jo je zavrnila.</p>
Links	link

Number	13
City name	Velenje
Latitude & Longitude of the City	46.36214834804165; 15.110638665269247
Name of the point of interest	Zdravstveni dom Velenje
Latitude & Longitude of the point of interest	46.36157781086836; 15.116761203998442

Images	
Description	<p>Urša Stropnik Šonc se je rodila leta 1973 v Slovenj Gradcu. Gimnazijo (naravoslovje in matematika) je končala v Velenju, na Filozofski fakulteti v Mariboru pa je diplomirala iz likovne umetnosti (knjižna ilustracija). Od leta 1998 deluje kot samostojna kulturna ustvarjalka. Njena prva knjižna ilustracija (slikanica Roka Polesa O treh netopirjih) je izšla leta 1997. V svoji dvajsetletni karieri je ilustrirala več kot 80 knjig, sodelovala na 20 samostojnih in 10 skupinskih razstavah ter se trikrat udeležila slovenskega bienala ilustracije. Sodeluje s številnimi založbami, kot so Obzorja, Pivec, DZS, Didakta, Izolit, Aristej, Hieroglif in druge, ter revijami, kot so Zmajček, Ciczabavnik, Trobentica, Dodo, BIM-BAM in druge. S svojim prispevkom je obogatila otroške pobarvanke Kristine Stropnik, ki so med najkakovostnejšimi primerki te zvrsti. V okviru sodelovanja z muzejskimi ustanovami je ilustrirala vodnik po muzejski zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor za otroke (Grajski maček Tigi: (Tigi Tigriček: sprehod po Pokrajinskem muzeju Maribor za mlade obiskovalce, 2001) in ilustrirala tematske sklope stalne postavitve na razstavi Obrazi Ljubljane v Mestnem muzeju Ljubljana (2003-2004).</p> <p>Njene slike krasijo pediatrične oddelke Zdravstvenega doma Velenje in Splošne bolnišnice Franca Derganca v Šempetru pri Novi Gorici. Oblikovala je lesene sestavljanke in igrače (npr. Živalski vrt, 2010), je avtorica likovnih predlog za lutkovno predstavo Dr. Eko v izvedbi gledališča FRU-FRU (2010). Deluje tudi kot likovna pedagoginja, leta 1998 je poučevala na Osnovni šoli Nazarje, zdaj pa predava predmete s področja umetnosti in oblikovanja na Ljudski univerzi v Velenju.</p>
Links	n/a

2.7. Vilnius, Lithuania

In Lithuanian	
Number	1
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E

Name of the point of interest	Adelė Dirsytė (1909-1955)
Latitude & Longitude of the point of interest	54.688055, 25.270555
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Vikipedija</p>
Description	<p>Adelė buvo panaši į daugelį kitų moterų, kurios padėjo kurti pirmąją Lietuvos Respubliką. Ji dirbo įvairiose jaunimo ir moterų organizacijose, rašė straipsnius, poeziją, rengė seminarus. Adelė taip pat dėstė vokiečių kalbą mergaičių mokykloje, kol 1946 m. KGB ją suėmė už „kontrrevoliucinę“ veiklą. Nepaisant aštuonių mėnesių kankinimų slaptame KGB kalėjime, jos dvasia išliko nepalaužta. Net Sibiro gulaguose ji toliau mokė ir rėmė kitas moteris, pabrėždama, kad atleidimas yra svarbesnis už kerštą. Ši žinia buvo užfiksuota nedidelėje maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“. Išversta į daugiau nei devynias kalbas ir išplatinta šimtų tūkstančių egzempliorių tiražu, ji iki šiol išlieka viena plačiausiai leidžiamų lietuviškų knygų.</p>
Links	<p>https://youtu.be/eE7tfcnejGc?t=368</p> <p>žiūrėti įrašo ištrauką tarp: 06:08-07:48</p>

Number	2
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Atminimo lentelės Chajos ir Lėjos Schemiavitz (1931-1943) atminimui

Latitude & Longitude of the point of interest	54.690200, 25.273032
Images	<p>Nuotraukos autorė: Ieva B.</p>
Description	Lea Schemiavitz buvo dešimt kai ji pateko į Vilniaus getą. Kuo ji galėjo būti užaugusi? Galbūt mokytoja, verslininkė, menininkė ar ministrė pirmininkė? Deja, to niekada nesužinosime, nes Lea žuvo prie Bezdonių. Liko tik šis akmuo ir jos brolio prisiminimai.
Links	https://www.youtube.com/watch?v=rH3U1U8wwd8&ab_channel=WorldJewishCongress

Number	3
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Žemaitė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845-1921)
Latitude & Longitude of the point of interest	54.688395, 25.274139

Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Epaveldas.lt</p>
Description	<p>Nespręskite apie ją iš jos rūstaus žvilgsnio. Julija, dar žinoma kaip Žemaitė, buvo laisva dvasia, kuriai nerūpėjo visuomenės normos ir kuri mėgo šokti. Būdama penkiasdešimties pradėjo rašyti apsakymus, tapo svarbia Lietuvos kultūros ir politikos veikėja, ypač pasisakydama už valstiečių moterų teises. Julija taip pat dalyvavo pirmajame Lietuvos moterų kongrese 1907 m., kuriame sprendė problemas, su kuriomis susiduria skriaudą patyrusios moterys. Įdomus faktas: Žemaitė yra vienintelė moteris, kuri kada nors buvo pavaizduota ant litų (buvusios Lietuvos nacionalinės valiutos) banknotų, nors vos po ketverių metų juos pakeitė monetos.</p>
Links	<p>https://www.youtube.com/watch?v=zEYhb0rMY04&ab_channel=GRA%C5%BDIIRTAGALINGA</p>

Number	4
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Marija ir Meilė
Latitude & Longitude of the point of interest	54.685360, 25.277968

Images	<p style="text-align: center; font-size: small;">20. Vilnius. Su Meile Lukšiene</p> <p>Nuotraukos šaltinis: Algirdas Tarvydas XX a. Palangos kurorto muziejus</p>
Description	<p>Šiame pastate anksčiau gyveno dvi mažos mergaitės. Viena iš jų minima memorialinėje lentoje. Nepaisant Antrojo pasaulinio karo suirutės, Marija Gimbutienė sugebėjo tapti pasaulinio garso archeologe ir antropologe. Ji padarė novatorišką atradimą, atskleidė, kad prieš 5000 metų senųjų Europos bendruomenių centre buvo moterys, praktikuojančios taiką ir lygybę. Šis naujas požiūris į Europos istoriją įkvėpė daugybę mokslininkų ir menininkų feminisčių. Kita vertus, jos pusseserė Meilė Lukšienė (1913-2009) formavo jų gyvenimą – ji suvaidino svarbų vaidmenį keičiant Lietuvos mokyklinio švietimo sistemą vos atgavus nepriklausomybę!</p>
Links	<p>https://youtu.be/BjE2-H1R9Zs?t=1905</p> <p>žiūrėti įrašo ištrauką tarp: 00:31:45-00:32:28</p>

Number	5
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E

Name of the point of interest	Beatričė Grincevičiūtė (1911-1988)
Latitude & Longitude of the point of interest	54.689745466430296, 25.27751401690186
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus Beatričės namų nuotrauka</p>
Description	XX a. pradžioje Lietuvoje į neįgaliuosius dažnai buvo žiūrima kaip į naštą arba kaip į priklausomus nuo visuomenės. Nesvarbu, ar jie turėjo talentą, ar sunkiai dirbo, ar norėjo prisidėti. Štai kodėl Beatričei nepatiko, kad ją vadino „akla dainininke“. Tačiau būtent taip ji buvo pristatyta prieš pirmąjį koncertą. Vis dėlto jos talentas spindėjo ryškiai – ji tapo vienu garsiausių Lietuvos operos sopranų, įrašė daugiau kaip 1300 dainų. Dabar esate prie jos buto, paversto muziejumi. Čia galite susipažinti ne tik su jos muzika, bet ir su Brailio raštu.
Links	https://www.youtube.com/watch?v=ko13T98-6iM

Number	6
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Felicija Bortkevičienė
Latitude & Longitude of the point of interest	54.687399, 25.279125

Images		
Description	<p>Nuotraukos šaltinis: Maironio lietuvių literatūros muziejus</p> <p>Ši lentelė pasakoja, kad šiame pastate veikė Lietuvos taryba. Felicija Bortkevičienė čia ėjo vyresniosios sekretorės pareigas, tačiau jos vaidmuo buvo kur kas platesnis. Jei reikėtų išvardyti visas politines, kultūrinės ir labdaros organizacijas, kuriose ji energingai organizavo veiklą ar joms vadovavo, čia užtruktume gana ilgai. Keista, kad ji niekada neužėmė jokių oficialių politinių pareigų. Kartą buvo svarstoma galimybė jai tapti aprūpinimo ir viešųjų darbų ministre, tačiau kai kurie vyriausybės nariai turėjo abejonių dėl moters, einančios šias pareigas, todėl ji nebuvo pasirinkta. Vėliau Felicija buvo iškelta į Lietuvos prezidentus, tačiau gavo tik vieną balsą.</p>	
Links	<p>https://youtu.be/hEOnvmvmDm0?t=727</p> <p>žiūrėti įrašo ištrauką tarp: 00:12:06-00:13:41</p>	

Number	7
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Elzė Ožeškienė (1841-1910)

Latitude & Longitude of the point of interest	54.687370, 25.280512
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Lenkijos nacionalinės bibliotekos nuotrauka</p>
Description	<p>Kai Vilnius dar vadinosi Wilno, ši aikštė buvo pavadinta garsios lenkų rašytojos Elizos Orzeszkowos vardu. Ji kurį laiką gyveno mieste ir sėkmingai vertėsi leidybos verslu, kol rusų valdžia jį uždarė. Jos kūryboje galima rasti daug temų, susijusių su feminizmu, pavyzdžiui, moterų švietimas, nepriklausomybė, santuoka, darbas ir sunkumai, su kuriais susiduria nesantuokiniai vaikai. 1905 m. ji buvo nominuota Nobelio literatūros premijai, bet pralaimėjo kitam rašytojui vyrui. Po ketverių metų ji buvo nominuota antrą kartą, bet ir vėl liko nepastebėta, Selmos Lagerlöf šešėlyje.</p>
Links	<p>https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/lt/maps/compare/review/24a805fe-528c-4165-9d6a-d0dfd54adab9?x=582437.7283417915&y=6062246.456419289&zoom=15&fbclid=IwAR1JrN4550e-rdlbnPuQ2rvrr69k0emmgHQG4e_66EqZiMGknlXb2AC6tUY</p> <p>Interaktyvus žemėlapis</p>

Number	8
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Veronika ir Julija
Latitude & Longitude of the point of interest	54.685163, 25.279235
Images	<p>Nuotraukos autorius: Ieva B.</p>
Description	Šiame pastate anksčiau buvo ligoninė, kurią įkūrė viena pirmųjų Lietuvoje moterų gydytojų Veronika Janulaitytė - Alseikienė (1883–1971). Čia dirbo ir jos sesuo daktarė Julija Janulaitytė - Matjošaitienė (1880–1978). Nepaisant to, kad abi seserys buvo kilusios iš neturtingos šeimos, jos tapo gydytojomis. O po

	darbo dar skirdavo laiko labdarai ir kultūrinei veiklai. Jos taip pat užaugino savo dukras Mariją ir Meilę, kurios tapo įtakingomis mokslininkėmis.
Links	https://youtu.be/BjE2-H1R9Zs?t=1949 žiūrėti įrašo ištrauką tarp: 00:32:28-00:33:55

Number	9
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Marcelė Kubiliūtė
Latitude & Longitude of the point of interest	54.685003, 25.279964
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Lietuvos Nacionalinis muziejus</p>
Description	Ar žinojote, kad pirmąjį slaptosios tarnybos būrį Lietuvoje sudarė vien moterys? Drąsiausia ir ryžtingiausia iš jų buvo Marcelė. Vieni sako, kad ji savo rankose laikė visą jaunos lietuvių valstybės saugumą! 1919 m. ji suvaidino lemiamą vaidmenį atskleidžiant slaptą sąmokslą nuversti tuometinę Kaune įsikūrusią Lietuvos valdžią. Lenkijos slaptoji tarnyba, susierzinusi dėl Marcelės veiklos, skyrė 5000 zlotų premiją už informaciją apie jos tapatybę. Marcelė

	tapo žinoma kaip „moteris su lape“. Ar galite atspėti kodėl? Iki šiol ji yra vienintelė lietuvė, apdovanota visais pagrindiniais Lietuvos ordinais.
Links	https://www.youtube.com/watch?v=ProKlZ8hzQA&ab_channel=Lietuvosnacionalinisradijasirtelevizija

Number	10
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Aleksandra Jurašaitytė - Vailokaitienė (1895-1957)
Latitude & Longitude of the point of interest	54.6866789161342, 25.282033865153302
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Aleksandros Jurašaitytės-Vailokaitienės nuotrauka, Lietuvos nacionalinis muziejus</p>
Description	Pažvelkite aukštyn. Ar matote didžiulius langus viršutiniame Gedimino pr. 12 aukšte? Ten kadaise buvo fotostudija. O žinote kokia garsiausia ten daryta nuotrauka? Ją jau matėte šimtus kartų. Bet ar kada nors susimąstėte, kas stovėjo už fotoaparato? Jos vardas buvo Aleksandra, ir ji kartu su motina perėmė tėvo fotostudiją po jo mirties 1915 m. Ji taip pat daug keliavo, dokumentavo Lietuvos valstiečių, našlaičių, garsių politikų ir kitų žmonių gyvenimą. Nepamirškite čia nusifotografuoti su grupe ir pagerbti Aleksandrą!
Links	https://youtu.be/I8257Rdwo-w?t=562

	žiūrėti įrašo ištrauką tarp: 00:09:22-00:11:33
--	--

Number	11
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Jadvyga Chodakauskaitė - Tūbelienė (1891 - 1988)
Latitude & Longitude of the point of interest	54.68658437335695, 25.28588552790082
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Istorinės Prezidentūros Kaune archyvo nuotrauka</p>
Description	<p>Kurį laiką šiame name gyveno jauna moteris. Ji tapo viena įtakingiausių tarpukario Lietuvos moterų ir ne tik dėl to, kad buvo ištekėjusi už ilgiausiai pareigas ėjusio premjero. Jadvyga atliko pagrindinį vaidmenį kuriant Lietuvos moterų tarybą. Ji taip pat buvo rašytoja, žurnalistė ir diplomatė. Ar žinojote, kad jos dėka Lietuvos Nepriklausomybės Aktas tapo žinomas visame pasaulyje? Jadvyga Aktą išvertė į vokiečių kalbą ir diskretiškai įteikė savo draugui, įtakingo laikraščio redaktoriui. Kitą dieną jis nuvežė jį į Berlyną ir paskelbė, kad pasaulis pamatytų!</p>
Links	https://www.youtube.com/watch?v=Y7u7Jtjy1C4&ab_channel=LietuvosRespublika

Number	12
City name	Vilnius
Latitude & Longitude of the City	54.6872° N, 25.2797° E
Name of the point of interest	Signatarų Namai
Latitude & Longitude of the point of interest	54.682333090520515, 25.28929911457452
Images	<p>Nuotraukos šaltinis: Lietuvos nacionalinis muziejus</p>
Description	<p>Kasmet Vasario 16-ąją Signatarų namuose rengiame kasmetines nepriklausomybės paminėjimo iškilmes. Šalies lyderiai sako kalbas iš balkono, o šimtai žmonių užpildo gatves vėliavomis, nepaisydami šalto vasario oro, švęsdami laisvę ir Nepriklausomybę. Bet kam buvo skirta ši laisvė? Tuo metu vargu ar kuri nors pasaulio šalis pripažino moteris lygiavertėmis visuomenės narėmis, turinčiomis teisę balsuoti ar kandidatuoti. Lietuvos moterys tuo nebuvo patenkintos. Jos surengė protestą ir iškovojo šias teises. Šiandien jos ir toliau protestuoja, kad moterų istorinis indėlis nebūtų pamirštas.</p>
Links	https://www.youtube.com/watch?v=5x7CyH8Nexo&t=144s&ab_channel=Lietuvosnacionalinisradijasirtelevizija

2.8. Lecco, Italy

In Italian	
Number	1
City name	Lecco

Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	PAOLA COLOMBO. COMUNE DI MONTE MARENZO; Piazza Municipale, 5, 23804 Monte Marenzo LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.77117277647121, 9.454672606595363
Images	
Description	<p>PAOLA COLOMBO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Paola è Sindaca del paese in cui risiede, Monte Marenzo, dove presta questo servizio alla collettività da circa 9 anni. Le piace fare nuove esperienze; all'età di 16 anni ha vissuto un periodo di studio all'estero, negli Stati Uniti. Le piace avere a che fare con le persone, costruire qualcosa di nuovo, si entusiasma per le idee su cui conta. Crede nell'importanza dei viaggi, delle esperienze e degli studi. Ha molte idee, ma le piace anche osservare le idee degli altri e cogliere ciò che può essere utili anche nel suo territorio. È per lei importante avere delle persone di fiducia da cui farsi consigliare, ma quando è convinta di ciò in cui crede, va fino in fondo. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di essere determinate, non fermarsi mai ma, al contempo, non avere fretta; saper cogliere delle occasioni, provarci perché si può tornare indietro e, "se non si riesce, non è un fallimento, ma da lì si riparte".</p>
Links	

Number	2
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376

Name of the point of interest	STUDENTI E STUDENTESSE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA; Via Lavello, 17, 23801 Calolziocorte LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.79360578710849, 9.432719593829129
Images	
Description	RAGAZZI e RAGAZZE dell'Istituto d'Istruzione Superiore Lorenzo Rota. Protagonisti attivi di HerStory, hanno condiviso riflessioni, idee, conoscenze, desideri, aspirazioni rispetto al tema del genere. Riconoscono il valore dell'esempio pratico, dei loro modelli adulti di riferimento, di una storia che guarda non solo al passato ma anche e soprattutto al presente, che sia capace di lasciare oggi impronte per il futuro. Coinvolti direttamente in attività di progetto, saranno i drivers di una nuova attenzione sul tema.
Links	

Number	3
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	ALESSANDRA MAGGI L'ISOLA DELLA STUPIDERA: Via Ca' Romano, 23854 Olginate LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.780432166469474, 9.426251366845603

Images	
Description	<p>ALESSANDRA MAGGI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Alessandra si definisce una maestra per scelta, da sempre. Dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha conseguito un Master in Pedagogia clinica. È presidentessa de “L’isola della Stupidera”, un’associazione di promozione sociale che cura spazi di incontro e animazione per famiglie. Si tratta di una realtà nata dal desiderio di creare un “tempo dentro la mia quotidianità felice”, che fosse sempre pensato e su misura. Le piace stare dentro i contesti, guardare e capire cosa occorre senza troppi metodi e strutture. Crede nell’importanza di avere più figure maschili a scuola per offrire ai bambini l’opportunità di riconoscersi nel proprio genere e in quello contrario. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di fare quello che piace loro e coinvolgere gli altri; generare qualcosa che le faccia stare bene; riconoscere il loro bisogno e far sì che sia il bisogno di tutti.</p>
Links	

Number	4
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	MARINA CALEGARI. COMUNE DI OLGINATE; Piazza Volontari del Sangue, 1, 23854 Olginate LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.79928734702603, 9.412264871605338

Images	
Description	<p>MARINA CALEGARI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Marina è un'architetta, interessata al mondo delle costruzioni sin da quando era bambina. È inoltre appassionata di sport, ha praticato sci e sci nautico a livello agonistico, viaggiando così molto. Ha studiato architettura al Politecnico di Milano e successivamente ha aperto il suo studio professionale. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla vita politica del suo paese, Olginate, prima come consigliera, poi come assessore comunale e come vice-sindaca. Attualmente è assessore delle politiche sociali, sport e politiche giovanili e assessore in Comunità Montana. Ha operato come volontaria nel Lions Club e attualmente fa parte del direttivo dell'Impresa Sociale Girasole. Lavorare come amministratrice pubblica la appassiona tantissimo: è per lei una restituzione alla comunità di quanto lei ha ricevuto. Crede nell'importanza delle pari opportunità, del rispetto e nel valore delle individualità. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di crederci, essere affidabili e tenaci; essere responsabili, empatiche e in ascolto. Cercare di coinvolgere, lavorare in equipe, fare gruppo.</p>
Links	

Number	5
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	MARINA BALOSSI. LIONS LECCO: Via Maggiore, 19, 23900 Lecco LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.844912114864435, 9.398766311031418

Images	
Description	<p>MARINA BALOSSI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Marina è un'impresaria ed è coordinatrice del "Comitato Lions New Voices". Le sue figlie contribuiscono a definire chi è lei oggi; aver camminato con loro "mi determina". Ha un approccio ottimista al futuro: la sua famiglia le ha insegnato che non si molla, non ci si arrende e che ci vuole sempre coraggio; si guarda avanti anche sdrammatizzando e la sua autoironia la aiuta in questo. Crede nell'importanza di occupare spazi e incidere nella pratica, concentrarsi meno su grosse leggi o imposizioni, ma incidere nel qui e ora. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di non vivere assoggettate al giudizio altrui, non adeguarsi sempre, essere in ascolto, dare valore agli incontri che fanno nella propria storia, perché ogni incontro è capace di lasciare un segno e permette a ciascuno di lasciare la sua impronta.</p>
Links	

Number	6
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	FULVIA GREPPI. SEDE SOCIALE "HOTEL NH PONTEVECCHIO" di Lecco. Via Azzone Visconti, 84, 23900 Lecco LC.
Latitude & Longitude of the point of interest	45.848797445469074, 9.392827710482996

Images	
Description	<p>FULVIA GREPPI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Fulvia è un'impresaria. Da tre anni lavora nell'associazione "Compagnia delle Opere", che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Le piace, inoltre, contribuire alla dimensione sociale, nazionale ed internazionale; per questo fa parte di "Soroptimist", un'organizzazione che promuove azioni e crea opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale, affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche. Come imprenditrice crede nel lavoro come passione, come esperienza di vita relazionale. Viaggiare le ha aperto la testa sulla condizione della donna che poi ha ritrovato in alcune realtà del suo territorio. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di essere coerenti con loro stesse, di dare valore all'indipendenza e alla curiosità; di essere flessibili e resilienti rispetto alle criticità fisiologiche che incontreranno. Viaggiare e conoscere sono utili strumenti per confrontarsi e capire meglio che i diritti non sono scontati, che quanto abbiamo ha bisogno di affermazione costante; sapersi opporre e non accettare i primi segnali della discriminazione.</p>
Links	

Number	7
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	LUISA BONO. LECCO POLICE HEADQUARTERS. Corso Promessi Sposi, 40, 23900 Lecco LC.
Latitude & Longitude of the point of interest	45.85531353440556, 9.403488536978456

Images	
Description	<p>LUISA BONO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Luisa è una psicologa e psicoterapeuta. Si è laureata in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi presso l'Università Milano–Bicocca e ha conseguito la specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale, presso la scuola Studi Cognitivi di Milano. Da diversi anni si occupa di prevenzione primaria all'abuso sessuale infantile; è ausiliaria di Polizia Giudiziaria, lavora nell'ambito della valutazione e della presa in carico di minori in situazioni di abuso e maltrattamento. Crede nell'importanza dell'educazione e della prevenzione sin da piccoli; sviluppare il pensiero critico, il buon esempio, buoni modelli. Cosa suggerisce alle giovani donne? Di essere determinate, nonostante le fatiche, essere tenaci, impegnarsi; creare una buona sinergia insieme, rimanere compatte tra di loro. Trovare il giusto modo di gestire il proprio tempo, dare il giusto spazio a tutto, dare tutto il peso a tutte le cose, tra cui anche prendersi uno spazio personale.</p>
Links	

Number	8
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	LEA GAROFALO. Via Cadorna, Lecco, LC, 23900;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.858920055345244, 9.385407411032437

Images	
Description	<p>LEA GAROFALO. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, LEA GAROFALO. Lea è nata nel 1974 a Petilia Policastro (Crotone) dove è cresciuta in una famiglia 'ndranghetista. Ha presto sviluppato una contrarietà spontanea e autentica alla criminalità, ai traffici e alle logiche che appartenevano anche alla sua famiglia e per questo nel 2002 ha testimoniato sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Inizialmente sottoposta a protezione, viene poi estromessa dal programma e, una volta riammessa, continua ad essere considerata collaboratrice di giustizia e non testimone; condizione che Lea non accetta. Minacciata più volte, nel 2009 viene uccisa dall'ex compagno e il suo corpo viene dato alle fiamme.</p>
Links	https://www.youtube.com/watch?v=YtzArWI-Fcg

Number	9
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	AURORA SPREAFICO. TEATRO SOCIALE DI LECCO. Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 23900 Lecco LC.
Latitude & Longitude of the point of interest	45.85292897869079, 9.389269938014593

Images	
Description	<p>AURORA SPREAFICO. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Aurora è un'attrice e una scrittrice. Si è diplomata presso la Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano dove si è formata e ha lavorato con diversi attori e registi. Nel 2021 ha pubblicato "Cavallucci", la sua prima raccolta di poesie. Il teatro è la sua passione e il suo sogno; l'impegno e la passione la guidano nella ricerca del suo percorso professionale e personale. Le piace confrontarsi con i giovani che stanno scegliendo il loro futuro, offrire loro spazi concreti di dialogo e aiutarli nell'individuare gli interessi, le aspirazioni che li animano.</p>
Links	https://www.youtube.com/watch?v=l5rvrB3bB_I

Number	10
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	FRANCESCA CICERI. via del Roccolo, Lecco, LC, 23900;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.850424123328374, 9.411676295686902
Images	

Description	<p>FRANCESCA CICERI. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, FRANCESCA CICERI. Francesca è nata a Lecco nel 1904; iscritta al Partito comunista d'Italia, è stata particolarmente attiva nell'organizzazione e nella direzione dei Gruppi femminili delle donne italiane sia a Parigi che a Lione. È poi tornata in Italia a svolgere attività antifascista fra le operaie tessili e a dirigere la lotta delle mondine; scappata e rientrata clandestinamente in Italia dalla scuola leninista di Mosca, insieme al marito venne arrestata e condannata a otto anni di reclusione. Nel 1943 con il marito raggiunse i Piani d'Erna, dando vita a una delle prime formazioni partigiane. Dopo la Liberazione, è diventata dirigente della federazione femminile del PCI e componente della Commissione femminile consultiva della Camera del Lavoro di Milano. Negli ultimi anni di vita è stata presidente dell'ANPI di Lecco. Nel 1977 l'amministrazione comunale le conferì la medaglia d'oro per la Resistenza. È deceduta a Lecco nel 1988.</p>
Links	

Number	11
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	MARIA CALVETTI. CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI; 23900 Lecco LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.852224154222895, 9.413542911031952
Images	
Description	<p>MARIA CALVETTI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stato intitolato il Centro Civico Sandro Pertini (Lecco). Maria è</p>

	nata a Lecco nel 1950, ha dato vita insieme al marito al gruppo “Famiglie Aperte” del Centro Orientamento Educativo (COE). È stata presidente dell’Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie fino a ottenere, nel 2011, sempre insieme al marito, la civica benemerenda del Comune di Lecco per la testimonianza di uno stile di vita improntato ai valori della solidarietà concreta e dell’apertura al mondo. È deceduta nel 2018.
Links	

Number	12
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	ROMINA PAPINI. AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO. Via Graziano Tubi, 43, 23900 Lecco LC.
Latitude & Longitude of the point of interest	45.85530887384826, 9.401667630961006
Images	
Description	ROMINA PAPINI. Stakeholder di HerStory, donna del presente di Lecco. Romina è una pedagogista, un’educatrice professionale e una doula. Si occupa di fornire un supporto “delicato” a neogenitori, sostenendoli sia nella gestione pratica delle incombenze legate alla gravidanza e del neonato, sia nella dimensione psicologica; si tratta quindi di un accompagnamento a diversi livelli, in cui lo “stare lievi” è per lei la chiave. Le piace lavorare in rete con i Comuni, i nuclei familiari, le istituzioni sanitarie ed è oggi un riferimento a livello provinciale per l’ambito materno-infantile, nella pre-tutela. È oggi felice di aver realizzato il suo sogno: poter agire all’interno del servizio pubblico, quindi dedicato a tutti. Essere mamma l’ha aiutata a capire quanto bisogna stare leggeri quando si lavora con le mamme e con i papà; a volte bisogna anche solo stare. Il suo mantra è “cammina leggera perché cammini sui miei

	sogni". Cosa suggerisce alle giovani donne? Di essere tenaci, provarci fino in fondo quando credono in qualcosa; di palare, discutere e condividere.
Links	

Number	13
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	CARLA FERRACINI. SALA CIVICA A SAN GIOVANNI; Via Don Luigi Orione, 8, 23900 Lecco LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.86670185833263, 9.407538309179346
Images	
Description	CARLA FERRACINI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stata intitolata la Sala Civica a San Giovanni (Lecco). Carla è nata a Lecco nel 1932, ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Brera e Milano e corsi di Xilografia e Litografia a Urbino. Di ritorno nella sua città natale si è dedicata all'insegnamento, senza tuttavia abbandonare il suo percorso artistico. Due le mostre a lei dedicate allestite a Lecco: la prima nel 1998 alla Torre Viscontea e la seconda nel 2012, sempre in Torre Viscontea, dal titolo "Vie d'uscita". Al Sistema Museale Urbano Lecchese ha donato una delle sue opere: "Il vascello fantasma". Nel 2001, Carla ha realizzato il monumento per l'Aido installato al Cimitero di Castello. È deceduta nel febbraio 2022.
Links	

Number	14
City name	Lecco

Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	GABRIELLA MALGARINI ZANINI. SALA CIVICA DI CASTELLO; Via Seminario, 39, 23900 Lecco LC;
Latitude & Longitude of the point of interest	45.864297092066586, 9.394507353360378
Images	
Description	GABRIELLA MALGARINI ZANINI. In occasione della Giornata internazionale della donna (2023), a lei è stata intitolata la Sala Civica di Castello (Lecco). Gabriella è nata nel mantovano nel 1921, si è trasferita in seguito a Lecco insieme al marito, come lei pediatra. Segnata dalla morte del padre, fu interessata, dal loro esordio, allo studio delle cure palliative, delle quali a Lecco si iniziò a parlare nel 1995, quando la donna propose al Soroptimist Club un service rivolto agli ammalati oncologici terminali. Nell'ottobre del 1996 si costituì l'ACMT, Associazione per la Cura dei Malati Terminali, di cui fu presidente e con cui nel 1999 firmò una convenzione per la collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare dell'Asl. Nominata presidente onoraria nel 2007, è deceduta nel 2010.
Links	

Number	15
City name	Lecco
Latitude & Longitude of the City	45.857256560085844, 9.395715941783376
Name of the point of interest	NILDE IOTTI. via Bersaglio, Lecco, LC, 23900
Latitude & Longitude of the point of interest	45.86441445137566, 9.392062226377785

Images	
Description	<p>NILDE IOTTI. Nel 2020 una realtà associativa del territorio di Lecco ha promosso un'azione innovativa: cambiare simbolicamente i nomi di tre vie della città, intitolandole a grandi donne della storia italiana. Attraverso un sondaggio, i cittadini hanno scelto tre donne: tra di loro, NILDE LIOTTI. Nilde è nata nel 1920 a Reggio Emilia, si è laureata in lettere all'Università Cattolica di Milano; ha diretto il Gruppo di Difesa della Donna, struttura attivissima nella guerra di Liberazione. È stata promotrice della legge sul diritto di famiglia (1975), della battaglia sul referendum per il divorzio (1974) e per la legge sull'aborto (1978). È stata la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati; ha poi ottenuto la Presidenza della Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali ed è stata eletta Vicepresidente del Consiglio d'Europa. La "Signora della Repubblica" è deceduta nel 1999.</p>
Links	<p> https://www.youtube.com/watch?v=okiugC3fvIk https://www.youtube.com/watch?v=34rbBJT6Y_8 https://www.youtube.com/watch?v=eQDVLYXL4p0 </p>